

**RECONSTRUCCIÓN NARRATIVA PARTE 1.
FELIX - ANÁLISIS**

NIXON MEDINA.

Reconstrucción narrativa de Felix parte 1.		
LÍNEA	ENTREVISTA	Análisis cronotopo, Acto ético y dialogismo.
<p>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34</p>	<p>Vamos a compartir parte de lo que ha sido este recorrido. Inicialmente, una vez finalizados los estudios de bachillerato, desafortunadamente no me fue posible ingresar directamente a la universidad por circunstancias, motivaciones, economía. Fue completamente difícil. Me demoré cuatro años para iniciar la universidad. Cuando inicié la universidad ya tenía mi compromiso, ya estaba mi esposa, ya venía en camino mi hijo. Pero ese inicio del ejercicio de empezar la licenciatura se dio precisamente por esas condiciones. Trabajé mucho tiempo en fábricas, mucho tiempo en lugares muy cerrados. Eso como que no era de mi agrado totalmente. Entonces de pronto estudiar una ingeniería o estudiar no era así como lo que yo pretendía porque seguiría manteniendo esas estructuras cerradas, esos lugares cerrados donde apenas uno sale de su casa amaneciendo y llega a su casa anocheciendo. Entonces esos lugares no me fueron satisfactorios.</p> <p>Busqué otras condiciones diferentes y en el camino de esa búsqueda me encontré con una pequeña experiencia donde me dieron la opción de enseñarles a niños de primaria. Empecé como en esos pinitos. Ven, “es bachiller pero se le mediría a hacer unas jornadas de primaria”. Empecé con unos pinitos así como extra de trabajo. Y me quedó gustando, me quedó gustando. Empecé con un segundo de primaria, me quedó gustando.</p> <p>Claro, obviamente no era un colegio grande, era un colegio pequeñito de garaje por decirlo así. Pero eso como que me dio alternativas, conocí historias de vida de los niños y esas historias de vida fueron las que me indicaron, como bueno por aquí es que es el asunto, por aquí es que es porque se empiezan a tejer esas historias y a ser parte de esas historias. Posiblemente lo recuerden a uno, posiblemente no lo recuerden, eso es lo de menos.</p>	<p>1 Parte del recorrido</p> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: Vamos a compartir parte de lo que ha sido este recorrido; desafortunadamente no me fue posible ingresar directamente a la universidad por circunstancias, motivaciones, economía. Fue completamente difícil. Me demoré; Cuando inicié la universidad ya tenía mi compromiso; Trabajé mucho tiempo en fábricas, mucho tiempo en lugares muy cerrados. Eso como que no era de mi agrado totalmente. Entonces de pronto estudiar una ingeniería o estudiar no era así como lo que yo pretendía porque seguiría manteniendo esas estructuras cerradas, esos lugares cerrados donde apenas uno sale de su casa amaneciendo y llega a su casa anocheciendo. Entonces esos lugares no me fueron satisfactorios.</p> <p>Cronotopo: Inicialmente, una vez finalizados los estudios de bachillerato; cuatro años para iniciar la universidad.</p> <p>Dialogismo: ya estaba mi esposa, ya venía en camino mi hijo. Pero ese inicio del ejercicio de empezar la licenciatura se dio precisamente por esas condiciones.</p> <p>2 Pinitos en primaria</p> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: Busqué otras condiciones diferentes; con una pequeña experiencia donde me dieron la opción de enseñarles a niños de primaria; como extra de trabajo. Y me quedó gustando, me quedó gustando. Empecé con un segundo de primaria, me quedó gustando.</p> <p>Cronotopo: y en el camino de esa búsqueda me encontré; Empecé con unos pinitos así;</p> <p>Dialogismo: Empecé como en esos pinitos. Ven, “es bachiller pero se le mediría a hacer unas jornadas de primaria”.</p> <p>3 Conocí historias</p> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: Pero eso como que me dio alternativas; Posiblemente lo recuerden a uno, posiblemente no lo recuerden, eso es lo de menos.</p> <p>Cronotopo: no era un colegio grande, era un colegio pequeñito de garaje por decirlo así.</p> <p>Dialogismo: Claro, obviamente; conocí historias de vida de los niños y esas historias de vida fueron las que me indicaron, como bueno por aquí es que es el asunto, por aquí es que es porque se empiezan a tejer esas historias y a ser parte de esas historias.</p>

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

Participé en la construcción de vida de estos niños. De ahí tomé la decisión, bueno, vamos a hacer la licenciatura y empecé a buscar licenciaturas a nivel de Bogotá, por el trabajo y por ya mis compromisos adquiridos pues era aquí Bogotá, no había otra opción. Y que me brindaran la oportunidad de trabajar en el día y de estudiar en la noche.

En esa época no existía el internet, no había como la opción en línea, como la hay hoy. Era de noche, no había opción. Solamente había una universidad que me brindaba la opción de hacer la licenciatura y era la Universidad Inca, la única que tenía nocturna, las demás eran diurnas.

La Salle, por ejemplo, me recibió pero igual era diurna en ese momento, entonces no era factible pues por ya mi situación familiar, mi situación social. Empezamos con el trabajo y ahí fue difícil. Yo comparto mis historias también con los chicos, los primeros semestres fueron duros porque después de cuatro años de quedarte quieto a nivel académico y luego empezar a emprender nuevamente ese rumbo pues fue un tantico difícil.

Entonces, los cálculos que se veían, las mismas biología, las mismas químicas. Tocó hacer un repaso general que gracias a Dios y afortunadamente mi esposa estuvo en ese camino y me acompañó. Yo llegaba a tipo once de la noche a la casa y ella se sentaba conmigo a hacer repaso: "Bueno vamos a repasar...". Cogíamos los libros de secundaria también para mirar las bases.

Recuerdo mucho por ejemplo la parte de cálculo. Para cálculo, para matemáticas me tocó retomar libros desde tercero primaria y seguido, seguido uno tras otro en una semana llegué hasta el, no recuerdo el título del cálculo que era uno de Pearson hasta que llegué a ese nivel y de ahí para allá afortunadamente. Mi opción, no tenía opciones, mi opción era pasar o pasar todas las asignaturas porque en ese entonces si se perdía una asignatura tocaba repetir todo el semestre y no había la parte económica para cubrir un semestre más. Tocaba mirar cómo suplir todas esas situaciones, todas esas debilidades y fue así. El apoyo de mi esposa estudiando, repasando, ella me hacía preguntas, yo le contestaba de esa manera, nos daban las dos

4 Construcción de vida

Aspectos vinculativos del acto ético: De ahí tomé la decisión, bueno, vamos a hacer la licenciatura y empecé a buscar licenciaturas; por el trabajo y por ya mis compromisos adquiridos; Y que me brindaran la oportunidad de trabajar en el día y de estudiar en la noche.

Cronotopo: a nivel de Bogotá; pues era aquí Bogotá, no había otra opción.

Dialogismo: Participé en la construcción de vida de estos niños.

5 No había opción

Aspectos vinculativos del acto ético: no había opción; que me brindaba la opción de hacer la licenciatura.

Cronotopo: En esa época; como la hay hoy. Era de noche; Solamente había una universidad; y era la Universidad Inca, la única que tenía nocturna;

Dialogismo: no existía el internet, no había como la opción en línea; las demás eran diurnas.

6 Fue difícil

Aspectos vinculativos del acto ético: pues por ya mi situación familiar, mi situación social. Empezamos con el trabajo y ahí fue difícil. Yo comparto mis historias también con los chicos.

Cronotopo: La Salle; en la Inca los primeros semestres fueron duros porque después de cuatro años;

Dialogismo: por ejemplo, me recibió pero igual era diurna en ese momento, entonces no era factible; de quedarte quieto a nivel académico y luego empezar a emprender nuevamente ese rumbo pues fue un tantico difícil.

7 Mi esposa estuvo en ese camino

Aspectos vinculativos del acto ético: Entonces, los cálculos que se veían, las mismas biología, las mismas químicas. Tocó hacer un repaso general que gracias a Dios y afortunadamente mi esposa; en ese camino; y ella se sentaba conmigo a hacer repaso; Cogíamos los libros de secundaria también para mirar las bases.

Cronotopo: estuvo; y me acompañó. Yo llegaba a tipo once de la noche a la casa;

Dialogismo: "Bueno vamos a repasar...".

8 No tenía opciones

Aspectos vinculativos del acto ético: por ejemplo la parte de cálculo. Para cálculo, para matemáticas me tocó retomar libros desde tercero primaria y seguido, seguido uno tras otro en una semana llegué hasta el, no recuerdo el título del cálculo que era uno de Pearson; y de ahí para allá afortunadamente; mi opción era pasar o pasar todas las asignaturas; Tocaba mirar cómo suplir todas esas situaciones, todas esas debilidades y fue así. El apoyo de mi esposa estudiando, repasando, ella me hacía preguntas, yo le contestaba de esa manera; repasando y nuevamente al trabajo; para empezar el trabajo.

Cronotopo: Recuerdo mucho; hasta que llegué a ese nivel; en ese entonces; nos daban las dos de la mañana; a las cuatro de la mañana; a las seis.

Dialogismo: Mi opción, no tenía opciones; porque... si se perdía una asignatura tocaba repetir todo el semestre y no había la parte económica para cubrir un semestre más.

77 de la mañana repasando y nuevamente al trabajo a las cuatro
78 de la mañana para empezar el trabajo a las seis.

79
80 En ese momento estaba trabajando en una empresa de energía
81 eléctrica, una compañía que se dedicaba a todo el proceso de
82 alumbrado público. Empecé como almacenista, siempre me ha
83 gustado aprender, entraba a las seis de la mañana, salía a las
84 cinco de la tarde y en ese ejercicio de almacén me dediqué a
85 aprender cómo funcionaban las luminarias, el cableado, los
86 condensadores, cuáles estaban buenos, cuáles estaban
87 regulares, cuáles estaban malos, hacía renovación de
88 luminarias, reparaba, organizaba todo ese proceso y en las
89 mañanas era entregar, el que abría la bodega era yo mi persona
90 y entregar el material a todas las cuadrillas que se iban a
91 trabajar. Y ya después de que se iban todas las cuadrillas
92 entonces me dedicaba a toda la reparación de lo que había en
93 el almacén y eso pues me enseñó de cierta manera también a
94 aprender básicamente.

95
96 Terminaba ese contrato, seguí con otro contrato ya como
97 técnico electricista, básicamente las operaciones ya era salir a
98 campo abierto, ya era más de terreno: revisión de alumbrado
99 público, revisión de que se hiciera el trabajo que se tenía que
100 hacer. Después otro contrato fue revisión de alumbrado público
101 nocturno, recorrido por Bogotá en las noches, revisando dónde
102 estaba dañado o deteriorado el alumbrado público, ese fue el
103 trabajo final.

104
105 Luego logré ingresar a Codensa también, dentro del mismo
106 proceso, dentro del mismo paquete, me mandaron como técnico
107 a levantamiento de planos, entonces estuve un tiempo haciendo
108 levantamiento de planos de alumbrado público, iba a terreno,
109 hacía levantamiento de planos, iba a la 26; en ese entonces la
110 sede principal era la de la 26, donde hoy es Secretaría de
111 Educación, en el segundo piso. Tenía mi oficina, después de
112 llegar de terreno hacía levantamiento de planos en un sistema
113 y alimentaba al sistema, mi tarea era ir a levantar planos, llegar
114 a la oficina, pasarlo al sistema y mi tarea terminaba y chao. Y
115 eso pues me dio como la oportunidad de estudiar en la noche y
116 aprovechar espacios que tenía disponibles para continuar
117 también con el aprendizaje y continuar con la universidad. Eso
118 de cierta manera me benefició en ese momento porque pues,

9 Empresa de energía

Aspectos vinculativos del acto ético: estaba trabajando en una empresa de energía eléctrica, una compañía que se dedicaba a todo el proceso de alumbrado público. Empecé como almacenista, siempre me ha gustado aprender; y en ese ejercicio de almacén me dediqué a aprender cómo funcionaban las luminarias, el cableado, los condensadores, cuáles estaban buenos, cuáles estaban regulares, cuáles estaban malos, hacía renovación de luminarias, reparaba, organizaba todo ese proceso; el que abría la bodega era yo mi persona y entregar el material a todas las cuadrillas que se iban a trabajar; de que se iban todas las cuadrillas entonces me dedicaba a toda la reparación de lo que había en el almacén.

Cronotopo: En ese momento; entraba a las seis de la mañana, salía a las cinco de la tarde; y en las mañanas era entregar; Y ya después;

Dialogismo: y eso pues me enseñó de cierta manera también a aprender básicamente.

10 Salir a campo abierto

Aspectos vinculativos del acto ético: ya como técnico electricista, básicamente las operaciones ya era; revisión de alumbrado público, revisión de que se hiciera el trabajo que se tenía que hacer.

Cronotopo: Terminaba ese contrato, seguí con otro contrato; salir a campo abierto, ya era más de terreno; Después otro contrato fue revisión de alumbrado público nocturno, recorrido por Bogotá en las noches, revisando dónde estaba dañado o deteriorado el alumbrado público;

Dialogismo: ese fue el trabajo final.

11 Oportunidad de estudiar

Aspectos vinculativos del acto ético: logré ingresar a Codensa también, dentro del mismo proceso, dentro del mismo paquete, me mandaron como técnico a levantamiento de planos; levantamiento de planos de alumbrado público, iba a terreno, hacía levantamiento de planos; mi tarea era ir a levantar planos; pasarlo al sistema y mi tarea terminaba y chao.

Cronotopo: Luego; entonces estuve un tiempo haciendo; iba a la 26; en ese entonces la sede principal era la de la 26, donde hoy es Secretaría de Educación, en el segundo piso. Tenía mi oficina, después de llegar de terreno hacía levantamiento de planos en un sistema y alimentaba al sistema; llegar a la oficina;

Dialogismo: Y eso pues me dio como la oportunidad de estudiar en la noche y aprovechar espacios que tenía disponibles para continuar también con el aprendizaje y continuar con la universidad. Eso de cierta manera me benefició en ese momento porque pues, de hecho en ese entonces yo ganaba más o

<p>119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160</p>	<p>de hecho en ese entonces yo ganaba más o menos un millón de pesos, mientras el mínimo estaba como en cuatrocientos mil pesos, entonces había una diferencia grandísima.</p> <p>Termino ya mi academia, mi licenciatura la terminé en el año 99, sin embargo no empecé a ejercer hasta el 2000 la licenciatura, ¿Por qué razón? Porque pues yo ganaba más como técnico electricista que como docente, como docente me ofrecían seiscientos mil pesos y como técnico me ganaba un millón quinientos. Sin embargo, hay cosas de situaciones que suceden, se acaba el contrato de alumbrado público, se acaba totalmente, lo cierran e inician un nuevo contrato, más o menos nosotros empezamos como en enero el contrato y como en abril cancelaron el contrato y nos pagaron absolutamente todo como si hubiésemos trabajado hasta diciembre.</p> <p>El hecho era que querían cerrar el contrato y abrieron una nueva licitación, un nuevo contrato, pero ya los técnicos les pagaban el mínimo, entonces ahí ya tocó y ahí sí empecé a mirar pues la profesión, empecemos “pues si voy a ganar el mínimo y me van a pagar acá el mínimo, pues ya empiezo con mi profesión donde también me empiezan a pagar el mínimo”, porque pues mis primeras experiencias como docente realmente fueron apenas con el mínimo básico y pues desafortunadamente no tuve como el privilegio que escucha uno en otros maestros que su recorrido fue de una vez a colegios de élite o colegios donde les pagaban su comisión.</p> <p>Esa época fue dura, fue pesada para mi vida y para mi familia, fue pesada porque pues uno tiene expectativas, uno tiene expectativas de que me gradúo y de una vez inicio económicamente a tener un nivel social mejor, pero desafortunadamente no se dio. Había un compromiso por ejemplo con mi esposa que yo terminaba la carrera y apenas terminaba la carrera y me ubicara, ella empezaba su carrera también. Pero se truncaron esos caminos, se truncaron esos pasos, porque no fue factible, de hecho me gradúo, continúo trabajando en Codensa, se termina el contrato en Codensa, empiezo como docente y los ofrecimientos a nivel económico no fueron satisfactorios.</p>	<p>menos un millón de pesos, mientras el mínimo estaba como en cuatrocientos mil pesos, entonces había una diferencia grandísima.</p> <p>12 Termino... mi licenciatura... 99</p> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: ¿Por qué razón? Porque pues yo ganaba más como técnico electricista que como docente, como docente me ofrecían seiscientos mil pesos y como técnico me ganaba un millón quinientos; se acaba el contrato de alumbrado público, se acaba totalmente, lo cierran e inician un nuevo contrato;</p> <p>Cronotopo: Termino ya mi academia, mi licenciatura la terminé en el año 99, sin embargo no empecé a ejercer hasta el 2000 la licenciatura; más o menos nosotros empezamos como en enero el contrato y como en abril cancelaron el contrato; hasta diciembre.</p> <p>Dialogismo: Sin embargo, hay cosas de situaciones que suceden; y nos pagaron absolutamente todo como si hubiésemos trabajado;</p> <p>13 Ganar el mínimo</p> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: pero ya los técnicos les pagaban el mínimo, entonces ahí ya tocó y ahí sí empecé a mirar pues la profesión;</p> <p>Cronotopo: El hecho era que querían cerrar el contrato y abrieron una nueva licitación, un nuevo contrato; porque pues mis primeras experiencias como docente realmente fueron apenas con el mínimo básico.</p> <p>Dialogismo: empecemos “pues si voy a ganar el mínimo y me van a pagar acá el mínimo, pues ya empiezo con mi profesión donde también me empiezan a pagar el mínimo”; y pues desafortunadamente no tuve como el privilegio que escucha uno en otros maestros que su recorrido fue de una vez a colegios de élite o colegios donde les pagaban su comisión.</p> <p>14 Esa época fue dura</p> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: Había un compromiso por ejemplo con mi esposa que yo terminaba la carrera y apenas terminaba la carrera y me ubicara, ella empezaba su carrera también; de hecho me gradúo, continúo trabajando en Codensa, se termina el contrato en Codensa, empiezo como docente y los ofrecimientos a nivel económico no fueron satisfactorios.</p> <p>Cronotopo: Esa época fue dura, fue pesada para mi vida y para mi familia; de hecho me gradúo, continúo trabajando en Codensa, se termina el contrato en Codensa, empiezo como docente;</p> <p>Dialogismo: fue pesada porque pues uno tiene expectativas, uno tiene expectativas de que me gradúo y de una vez inicio económicamente a tener un nivel social mejor, pero desafortunadamente no se dio; Pero se truncaron esos caminos, se truncaron esos pasos, porque no fue factible.</p>	
--	--	---	--

161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202

Se pasaron muchas entrevistas a muchos colegios, pero siempre había una limitante y ¿cuál era la limitante? que en algún momento alguien de forma honesta me lo dijo, su universidad, usted viene de la Universidad Inca y la Universidad Inca se caracteriza por ser comunista y entonces usted va a venir aquí a montarnos ese sindicato. Entonces, existía en ese momento como un paradigma frente a lo que era venir de pronto luchándola duro de una universidad privada pero de tipo comunista que le dio a uno la opción de estudiar mientras que las demás no la dieron, pero se encuentra uno en el camino de lo político que a nivel de los colegios también le troncan a uno el camino. Esa creo que fue una de las limitantes, el primer concurso por ejemplo que presenté para ingresar al distrito fue más o menos hacia el 2000, 2001 si mal no estoy y en esa época no existía lo que existió después que fue el concurso por SIMO y por méritos, por la comisión, no existía la comisión sino que directamente se ingresaba, como el aval a una universidad y la universidad se encargaba de hacer el ingreso de los maestros.

Me encuentro con que en la entrevista que me realizaron el primer aspecto que tuvieron en cuenta fue ¿cuál es la universidad? La Universidad Inca. Me entrevistan con otros dos compañeros licenciados de la Universidad Distrital y quien estaba a cargo de la convocatoria era la Universidad Distrital y de una vez: “Les digo, ustedes dos sí pasan pero usted no” ¿Cuál es la razón? La razón es que usted viene de la Inca y nosotros tenemos prioridad con los de la Universidad Distrital.

Entonces eso me pesó y me cayó bastante fuerte, precisamente porque creo que todos tenemos opciones y todos nos capacitamos y todos hemos hecho un esfuerzo económico y no importa la universidad de donde vengas o de donde otro vengas el hecho, diría yo que tiene más mérito cuando uno ha luchado fuerte que efectivamente le ha causado sudor. Yo de pronto no pude estudiar en el día por condiciones económicas o sociales de ese momento pero se niega o se negó la oportunidad en ese momento de hacer ese proceso, de ingresar. Y entonces, ahí seguí en colegios privados, pero privados que precisamente también, por venir de la universidad que venía, no me fueron abiertos otros espacios sino que tenían que ser colegios básicamente de garaje, colegios pequeños.

15 Se pasaron muchas entrevistas

Aspectos vinculativos del acto ético: Entonces, existía en ese momento como un paradigma frente a lo que era venir de pronto luchándola duro de una universidad privada pero de tipo comunista que le dio a uno la opción de estudiar mientras que las demás no la dieron; el primer concurso por ejemplo que presenté para ingresar al distrito fue más o menos hacia el 2000, 2001 si mal no estoy;

Cronotopo: Se pasaron muchas entrevistas a muchos colegios; usted viene de la Universidad Inca y la Universidad Inca; y en esa época no existía lo que existió después que fue el concurso por SIMO y por méritos, por la comisión, no existía la comisión; sino que directamente se ingresaba, como el aval a una universidad y la universidad se encargaba de hacer el ingreso de los maestros.

Dialogismo: pero siempre había una limitante y ¿cuál era la limitante? que en algún momento alguien de forma honesta me lo dijo, su universidad; se caracteriza por ser comunista y entonces usted va a venir aquí a montarnos ese sindicato; pero se encuentra uno en el camino de lo político que a nivel de los colegios también le troncan a uno el camino. Esa creo que fue una de las limitantes;

16 En la entrevista

Aspectos vinculativos del acto ético: Me encuentro con que en la entrevista que me realizaron; Me entrevistan con otros dos compañeros licenciados de la Universidad Distrital (paridad);

Cronotopo: entrevista; usted viene de la Inca.

Dialogismo: el primer aspecto que tuvieron en cuenta fue ¿cuál es la universidad? La Universidad Inca; y quien estaba a cargo de la convocatoria era la Universidad Distrital y de una vez: “Les digo, ustedes dos sí pasan pero usted no”; ¿Cuál es la razón? La razón es que... nosotros tenemos prioridad con los de la Universidad Distrital.

17 Eso me pesó y me cayó bastante fuerte

Aspectos vinculativos del acto ético: creo que todos tenemos opciones y todos nos capacitamos y todos hemos hecho un esfuerzo económico y no importa la universidad de donde vengas o de donde otro vengas el hecho; Yo de pronto no pude estudiar en el día por condiciones económicas o sociales de ese momento pero se niega o se negó la oportunidad en ese momento de hacer ese proceso, de ingresar;

Cronotopo: Y entonces, ahí seguí en colegios privados, pero privados que precisamente; colegios básicamente de garaje, colegios pequeños.

Dialogismo: Entonces eso me pesó y me cayó bastante fuerte, precisamente porque; diría yo que tiene más mérito cuando uno ha luchado fuerte que efectivamente le ha causado sudor; también, por venir de la universidad que venía, no me fueron abiertos otros espacios sino que tenían que ser colegios básicamente de garaje, colegios pequeños.

<p>203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244</p>	<p>Entonces en una ocasión en uno de esos colegios logré inclusive incrementar mi salario, porque llegué con 600 mil pesos de salario y logré ponerme 900, porque empecé a trabajar enseñando matemáticas, estadística, geometría y trabajando los años y me metí con el proyecto de calidad, en ese entonces había lo que se llama Calidad Educativa y era postular el colegio a calidad educativa y postulamos el colegio y quedamos entre los 100 mejores. Era un colegio de garaje, pequeñito, pero se logró ese reconocimiento. El Ariel David y todavía existe. Todavía, es pequeño pero todavía existe. Fue como el primer colegio ya a nivel profesional que tomé y que tuve la opción de empezar ahí.</p> <p>Después de ese colegio pasé a trabajar con adultos, con adultos en un instituto que se llamaba Instituto San Miguel en Prado Veraniego, estaba en esa sede y trabajé dos años, el último año lo trabajé como coordinador académico. Entonces se hicieron los méritos, una vez le conocen el trabajo a uno el trabajo empiezo a ganarme las opciones. Con adultos allá, trabajé con niños que eran, por decir algo, rechazados de todos los colegios del norte.</p> <p>Esa fue una experiencia muy satisfactoria porque de cierta manera uno reconoce cuando ha sido rechazado, como me pasó a mí, rechazado de otros colegios, colegios del norte no es que usted vivía al sur y no nos sirve “necesitamos que lleguen en carro y usted no tiene carro”. Necesitamos que viva aquí en el norte, porque pues aquí los estudiantes son del norte, entonces que usted venga del sur no nos sirve. Entonces, esas limitaciones se encontraron cuando se buscaba trabajo y pues tampoco tenía los recursos para irme a vivir al norte, porque pues no había el recurso económico, todavía no estaba, no era favorable. Entonces, esa situación ahí logró qué, de cierta manera, me entendiera con los chicos, con los jóvenes que eran rechazados de varias instituciones que llegaban, ahí entonces. Yo ahí enseñaba en todos los niveles; con adultos, en un grupo tenía cuatro niveles, básicamente era personalizado ¿Qué hace? ¿Qué toca? ¿Qué hacemos? ¿En dónde trabaja? ¿Qué está haciendo? Había unos niños que eran hijos de grandes empresarios, pero pues no tenían mucho que hacer, entonces les proponía proyectos; hacían proyectos, había otros chicos que eran adultos, trabajadores también quemándose las</p>	<h3>18 Entre los mejores 100</h3> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: logré inclusive incrementar mi salario, porque llegué con 600 mil pesos de salario y logré ponerme 900, porque empecé a trabajar enseñando matemáticas, estadística, geometría y trabajando los años y me metí con el proyecto de calidad, en ese entonces había lo que se llama Calidad Educativa y era postular el colegio a calidad educativa y postulamos el colegio y quedamos entre los 100 mejores; Fue como el primer colegio ya a nivel profesional que tomé y que tuve la opción de empezar ahí.</p> <p>Cronotopo: Entonces en una ocasión en uno de esos colegios; Era un colegio de garaje, pequeñito; El Ariel David;</p> <p>Dialogismo: quedamos entre los 100 mejores; pero se logró ese reconocimiento; y todavía existe; Todavía, es pequeño pero todavía existe;</p> <h3>19 Trabajo con adultos</h3> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: trabajar con adultos, con adultos en un instituto; lo trabajé como coordinador académico; Con adultos allá, trabajé con niños que eran, por decir algo, rechazados de todos los colegios del norte.</p> <p>Cronotopo: Después de ese colegio; Instituto San Miguel en Prado Veraniego, estaba en esa sede y trabajé dos años, el último año;</p> <p>Dialogismo: Entonces se hicieron los méritos, una vez le conocen el trabajo a uno el trabajo empiezo a ganarme las opciones.</p> <h3>20 Cuando ha sido rechazado</h3> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: Entonces, esa situación ahí logró qué, de cierta manera, me entendiera con los chicos, con los jóvenes que eran rechazados de varias instituciones que llegaban, ahí entonces; Yo ahí enseñaba en todos los niveles; con adultos, en un grupo tenía cuatro niveles, básicamente era personalizado ¿Qué hace? ¿Qué toca? ¿Qué hacemos? ¿En dónde trabaja? ¿Qué está haciendo?; Había unos niños que eran hijos de grandes empresarios, pero pues no tenían mucho que hacer, entonces les proponía proyectos; hacían proyectos, había otros chicos que eran adultos, trabajadores también quemándose las pestañas para lograr sacar su bachillerato.</p> <p>Cronotopo: viva aquí en el norte</p> <p>Dialogismo: Esa fue una experiencia muy satisfactoria porque de cierta manera uno reconoce cuando ha sido rechazado, como me pasó a mí, rechazado de otros colegios, colegios del norte no es que usted vivía al sur y no nos sirve “necesitamos que lleguen en carro y usted no tiene carro”; porque pues aquí los estudiantes son del norte, entonces que usted venga del sur no nos sirve; Entonces, esas limitaciones se encontraron cuando se buscaba trabajo; Entonces, esas limitaciones se encontraron cuando se buscaba trabajo y pues tampoco tenía los recursos para irme a vivir al norte, porque pues no había el recurso económico, todavía no estaba, no era favorable; Entonces todas esas experiencias las tomé y con eso monté proyectos individuales y los chicos salieron.</p>	
--	---	--	--

245 pestañas para lograr sacar su bachillerato. Entonces todas esas
246 experiencias las tomé y con eso monté proyectos individuales y
247 los chicos salieron.

248
249 **Recuerdo una historia ahí que me siguió motivando, un chico**
250 **que lo cogí en sexto y lo llevé hasta grado once,** pues a pesar
251 de que eran dos años en uno, lo llevé hasta grado once. Cuando
252 se graduó de grado once me abraza y me dijo: *“Profe gracias,*
253 *porque sumercé logró sacarme del mundo de las drogas. Hoy*
254 *logré cumplir mi sueño y el sueño de mi papá...”*. Porque él
255 vivía solo con la abuelita y la abuelita fallece, entonces él tenía
256 un conflicto bastante grande; era el menor de tres hermanos,
257 pues yo reconocí toda la historia de vida de él y lo logré graduar,
258 lo sacamos en grado once perfecto. Entonces cuando me
259 despedí del muchacho me abraza y me dice: *“Profe gracias,*
260 *porque por usted logré salir aquí adelante, logré cumplir este*
261 *sueño y logré salir de ese momento de drogas y de ese*
262 *momento de soledad que tenía”*.

263
264 **Entonces, para mí eso fue pues ¡qué impacto! A pesar de las**
265 **dificultades, me motivó a seguir en la docencia y pese a todo,**
266 **seguí por muchos años trabajando creo que trabajé como 10**
267 **años en colegios privados, así colegios que no tienen un gran**
268 **nombre pero que me dieron la opción de trabajar de sacar**
269 **muchachos, de sacar adolescentes, de sacar niños.**

270
271 Sin embargo, para la época hice el ejercicio de montar mi propio
272 colegio también. Inicie con preescolar hasta transición, tres
273 graditos. Se logró más o menos tener dos maestras y logré
274 organizar ahí. Sin embargo, una particularidad es que una vez
275 se monta el proyecto se ejecuta, **trabajé en ese proyecto dos**
276 **años, casi tres años y aparece la ley 440 de plantas físicas y la**
277 **planta física la Secretaría de Educación no la aprobó, entonces**
278 **ahí se vino a tierra que tocaba hacer una serie de inversiones a**
279 **nivel de la planta física, la planta física no era mía, era en**
280 **arriendo entonces era imposible hacer esa inversión. Entonces**
281 **nos tocó cerrar y clausurar esa parte. Se llamaba Dulce Hogar.**
282 **Más o menos entre el 2004 y el 2006. Más o menos tres añitos,**
283 **eso fue más o menos de esa época, que se hizo como ese**
284 **proyecto a la par, intentando suplir. Pero sí, uno se encanta con**
285 **los niños, pero toca también mirar otras condiciones a nivel**
286 **económico.**

21 Recuerdo una historia

Aspectos vinculativos del acto ético: un chico que lo cogí en sexto y lo llevé hasta grado once, pues a pesar de que eran dos años en uno, lo llevé hasta grado once. Cuando se graduó de grado once me abraza; Porque él vivía solo con la abuelita y la abuelita fallece, entonces él tenía un conflicto bastante grande; era el menor de tres hermanos, pues yo reconocí toda la historia de vida de él y lo logré graduar, lo sacamos en grado once perfecto.

Cronotopo: ahí; en sexto y lo llevé hasta grado once;

Dialogismo: Recuerdo una historia ahí que me siguió motivando; me dijo: “Profe gracias, porque sumercé logró sacarme del mundo de las drogas. Hoy logré cumplir mi sueño y el sueño de mi papá...”; Entonces cuando me despedí del muchacho me abraza y me dice: “Profe gracias, porque por usted logré salir aquí adelante, logré cumplir este sueño y logré salir de ese momento de drogas y de ese momento de soledad que tenía”.

22 ¡Qué impacto!

Aspectos vinculativos del acto ético: me motivó a seguir en la docencia y pese a todo; así colegios que no tienen un gran nombre pero que me dieron la opción de trabajar de sacar muchachos, de sacar adolescentes, de sacar niños.

Cronotopo: seguí por muchos años trabajando creo que trabajé como 10 años en colegios privados;

Dialogismo: Entonces, para mí eso fue pues ¡qué impacto! A pesar de las dificultades;

23 Dulce Hogar

Aspectos vinculativos del acto ético: Sin embargo, para la época hice el ejercicio de montar mi propio colegio también. Inicie con preescolar hasta transición, tres graditos. Se logró más o menos tener dos maestras y logré organizar ahí. Sin embargo, una particularidad es que una vez se monta el proyecto se ejecuta; Entonces nos tocó cerrar y clausurar esa parte. Se llamaba Dulce Hogar; que se hizo como ese proyecto a la par, intentando suplir. Pero sí, uno se encanta con los niños, pero toca también mirar otras condiciones a nivel económico.

Cronotopo: trabajé en ese proyecto dos años, casi tres años; Más o menos entre el 2004 y el 2006. Más o menos tres añitos, eso fue más o menos de esa época;

Dialogismo: y aparece la ley 440 de plantas físicas y la planta física la Secretaría de Educación no la aprobó, entonces ahí se vino a tierra que tocaba hacer una serie de inversiones a nivel de la planta física, la planta física no era mía, era en arriendo entonces era imposible hacer esa inversión;

287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328

En 2006 logré entrar a un colegio de religiosos que ya ahí sí ya tuve la opción ya un poquito de mejorar mi situación. Oblatas, ya un colegio más reconocido de más nombre ahí trabajé dos años. También me dieron la opción de crecer, se trabajó un poquito más sobre todo lo que era el constructivismo, asociaciones; entonces logramos aprender fue una escuela y un mejor recurso también para la familia. Pero, pues todavía estábamos dentro de los límites, no era muy significativo a nivel económico, pero pues a nivel social fue mejorando mi situación familiar. En el 2007, sí 2007 fallece mi padre. Dura la situación, porque pues yo trabajaba en el colegio desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde, jornada completa y los sábados.

El último año, ese último año fue bastante fuerte, porque tenía que estar en un proceso de acompañamiento de mi papá porque tenía que hacer diálisis cada tercer día. Entonces en el colegio privado es complejo y sin lograr salir un poquito más temprano para lograr ese acompañamiento; sin embargo, pues las directivas en ese momento entendieron la situación y bien. 2008 cambiaron directivas de ese colegio, no me entendí con la hermana rectora nueva; hubo conflictos de intereses y pese a que, mi evaluación, allá nos hacían evaluación cada semestre, mi evaluación primer semestre fue muy buena, 96 sobre 100, segundo semestre fue 94 sobre 100. La rectora me dice: "A pesar de sus evaluaciones, el 30 de noviembre de 2008, me dice no le voy a renovar su contrato". Entonces me quedo en noviembre que otra vez en la penumbra, en las nubes.

Siguiente año, nuevamente a colegios de garaje. En 2009 logro entrar a un colegio en la localidad Quinta. En ese entonces, mire, todavía 2009, no me ofrecían sino que, creo que 900 mil pesos en ese entonces, no era un salario ni siquiera alcanzaba el mínimo, estaba por debajo. Trabajé los tres primeros meses así y había pasado otras propuestas en otros colegios, me llamaron de otro colegio me ofrecían un poquito más; como 300 mil pesos más. Entonces ya fui a renunciar, cuando fui a renunciar la rectora me dice: "No profe, no se vaya. Si quiere yo le ofrezco y le niveló lo que le están ofreciendo allá y quédese. Pero eso sí, no le diga a sus compañeros (jajaja); eso lo hacemos aquí nosotros no más". Y como era básicamente el mismo salario, pues me quedé. Ahí conocí a una persona que

24 Fallece mi padre

Aspectos vinculativos del acto ético: que ya ahí sí ya tuve la opción ya un poquito de mejorar mi situación; También me dieron la opción de crecer, se trabajó un poquito más sobre todo lo que era el constructivismo, asociaciones; entonces logramos aprender fue una escuela; Pero, pues todavía estábamos dentro de los límites, no era muy significativo a nivel económico; Dura la situación, porque pues yo trabajaba en el colegio desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde, jornada completa y los sábados.

Cronotopo: En 2006 logré entrar a un colegio de religiosos; Oblatas; dos años; En el 2007, sí 2007; yo trabajaba en el colegio desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde, jornada completa y los sábados.

Dialogismo: ya un colegio más reconocido de más nombre ahí trabajé; pero pues a nivel social fue mejorando mi situación familiar; fallece mi padre;

25 No le voy a renovar su contrato

Aspectos vinculativos del acto ético: porque tenía que estar en un proceso de acompañamiento de mi papá porque tenía que hacer diálisis cada tercer día; no me entendí con la hermana rectora nueva; hubo conflictos de intereses y pese a que, mi evaluación, allá nos hacían evaluación cada semestre, mi evaluación primer semestre fue muy buena, 96 sobre 100, segundo semestre fue 94 sobre 100; Entonces me quedo en noviembre que otra vez en la penumbra, en las nubes.

Cronotopo: El último año; cada tercer día; Entonces en el colegio privado es complejo y sin lograr salir un poquito más temprano para lograr ese acompañamiento; 2008 cambiaron directivas de ese colegio;

Dialogismo: ese último año fue bastante fuerte; sin embargo, pues las directivas en ese momento entendieron la situación y bien; La rectora me dice: "A pesar de sus evaluaciones, el 30 de noviembre de 2008, me dice no le voy a renovar su contrato".

26 Ni siquiera alcanzaba el mínimo

Aspectos vinculativos del acto ético: logro entrar a un colegio en la localidad Quinta; había pasado otras propuestas en otros colegios; Ahí conocí a una persona que me dijo Váyase... Listo, hagámosle.

Cronotopo: Siguiente año, nuevamente a colegios de garaje; En 2009 logro entrar a un colegio en la localidad Quinta; En ese entonces mire, todavía 2009; Trabajé los tres primeros meses; me llamaron de otro colegio;

Dialogismo: no me ofrecían sino que, creo que 900 mil pesos en ese entonces, no era un salario ni siquiera alcanzaba el mínimo, estaba por debajo; me ofrecían un poquito más; como 300 mil pesos más; Entonces ya fui a renunciar, cuando fui a renunciar la rectora me dice: "No profe, no se vaya. Si quiere yo le ofrezco y le niveló lo que le están ofreciendo allá y quédese. Pero eso sí, no le diga a sus compañeros (jajaja);); eso lo hacemos aquí nosotros no más". Y como era básicamente el mismo salario, pues me quedé; "¿No le interesa trabajar en la Secretaría, y seguir trabajando en lo mismo? Yo tengo una persona que conozco allá que da provisionales en la Secretaría de Educación".

329 me dijo Váyase... “¿No le interesa trabajar en la Secretaría, y
330 seguir trabajando en lo mismo? Yo tengo una persona que
331 conozco allá que da provisionales en Secretaría de Educación”.
332 Listo, hagámosle.

333
334 **Hasta ese momento** no conocía nada de la Secretaría, no
335 distinguía a nadie de **Secretaría de Educación**, no conocía a
336 nadie de **Secretaría**, nada. Lo único que sabía realmente era,
337 bueno hasta ese momento ya había presentado el concurso, el
338 concurso de ingreso que nos dio la opción de ingreso, hasta ese
339 momento ya había hecho el concurso y estaba a la espera del
340 resultado final. No, ya tenía la respuesta de que sí, pero tocaba
341 esperar las audiencias... Todo el proceso de audiencias, todavía
342 estaba en ese proceso de ingreso.

343
344 Entonces, pero a nivel de Secretaría realmente no conocía a
345 nadie, no conocía a nadie. Entonces, uno se da cuenta que
346 **cuando ingresa al Distrito**, que muchos de los maestros que han
347 ingresado antes que uno, ingresaron porque conocían a alguien
348 allá o porque algún familiar estaba allá y sobre todo los del
349 anterior escalafón que lograron ingresar precisamente por
350 aspectos ya muy desconocidos; lo que denominamos hoy en
351 día “palancas”. Entonces, los anteriores ingresaron mucho por
352 ese proceso, sí a ese nivel. Entonces alguien me dijo váyase y
353 hablé con esa señora, me fui para Secretaría, hablé con la
354 señora en cuestión: “Pues tengo unas ofertas en la tarde, ¿le
355 sirve?”. “Bueno, yo estoy trabajando en la mañana”. “Primaria.
356 ¿Se le mide?” “Hagámosle en primaria”. Y empecé nuevamente
357 con primaria, en ese proceso, en ese, en ese iniciar.

358
359 Entonces, regreso nuevamente a la docencia, ahí se dan esos
360 pinitos en los colegios, en **Ciudad Bolívar**, luego **Oblatas en**
361 **Normandía** y ese fue el último a nivel privado, luego empiezo
362 con provisionales en **Secretaría**, ahí afortunadamente se dieron
363 las condiciones, trabajé mañana, tarde y logré trabajar también
364 con adultos **los fines de semana en Ingabo**. Había que nivelar
365 mi situación económica, entonces, trabajaba en la mañana en
366 el privado, en la tarde con **Secretaría de Educación** y en los
367 sábados y los domingos trabajaba en Ingabo con adultos. Y así
368 trabajé más o menos hasta el 2010, que fue cuando ya
369 ingresamos a **Secretaría de Educación** ya por nombramiento en
370 propiedad.

27 No conocía nada de la Secretaría

Aspectos vinculativos del acto ético: Lo único que sabía realmente era, bueno hasta ese momento ya había presentado el concurso, el concurso de ingreso que nos dio la opción de ingreso, hasta ese momento ya había hecho el concurso y estaba a la espera del resultado final.

Cronotopo: **Hasta ese momento**; **Secretaría de Educación**;

Dialogismo: no conocía nada de la Secretaría, no distinguía a nadie; no conocía a nadie de Secretaría, nada; No, ya tenía la respuesta de que sí, pero tocaba esperar las audiencias... Todo el proceso de audiencias, todavía estaba en ese proceso de ingreso.

28 en ese iniciar

Aspectos vinculativos del acto ético: “Hagámosle en primaria”. Y empecé nuevamente con primaria, en ese proceso, en ese, en ese iniciar.

Cronotopo: **cuando ingresa al Distrito**.

Dialogismo: Entonces, pero a nivel de Secretaría realmente no conocía a nadie, no conocía a nadie. Entonces, uno se da cuenta que muchos de los maestros que han ingresado antes que uno, ingresaron porque conocían a alguien allá o porque algún familiar estaba allá y sobre todo los del anterior escalafón que lograron ingresar precisamente por aspectos ya muy desconocidos; lo que denominamos hoy en día “palancas”, Entonces, los anteriores ingresaron mucho por ese proceso, sí a ese nivel. Entonces alguien me dijo váyase y hablé con esa señora, me fui para Secretaría, hablé con la señora en cuestión: “Pues tengo unas ofertas en la tarde, ¿le sirve?”. “Bueno, yo estoy trabajando en la mañana”. “Primaria. ¿Se le mide?”

29 Nombramiento en propiedad

Aspectos vinculativos del acto ético: Entonces, regreso nuevamente a la docencia, ahí se dan esos pinitos; luego empiezo con provisionales; ahí afortunadamente se dieron las condiciones, trabajé mañana, tarde y logré trabajar también con adultos; trabajaba en la mañana en el privado, en la tarde con Secretaría de Educación y en los sábados y los domingos trabajaba en Ingabo con adultos.

Cronotopo: **colegios**, en **Ciudad Bolívar**, luego **Oblatas en Normandía** y **ese fue el último a nivel privado**; **provisionales en Secretaría**; **los fines de semana en Ingabo**; Y así trabajé más o menos hasta el 2010.

Dialogismo: Había que nivelar mi situación económica; cuando ya ingresamos a **Secretaría de Educación** ya por nombramiento en propiedad.

371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412

Ahí ingreso al FAZU, el trabajo que se desarrolla básicamente ya es con jóvenes, se hacen algunos pinitos, algunos proyectos, proyectos ambientales, fusión de proyectos que aprendí en el camino, hicimos un proyecto de reciclaje, cuando se hacían las campañas de reciclaje, los chicos pesaban su reciclaje, se les daba un incentivo económico para cada curso, al que lograra mayor reciclaje durante el año se le daba una salida, o si no alcanzaban, unas onces compartidas, eran como los incentivos que se daban. Se lograba recoger buena cantidad de material reciclado y toda la comunidad participaba en ese ejercicio. Es un ejercicio que también finalizó, ya por las nuevas normas, las nuevas leyes, ya no se puede manejar presupuesto, no se puede recibir, ya toca entregar el reciclaje a una empresa, a una compañía ya destinada al reciclaje y ellos son los que se benefician del reciclaje. Entonces, los pelados también empezaron a desmotivarse frente al reciclaje y básicamente lo único que se hace es los puntos verdes.

Otro proyecto que se hizo y lo alcancé a hacer ahí, creo que fue con los niños de séptimo, que fue los terrarios; hicimos varios terrarios ahí y el lombricultivo que se inicia también, creo que fue en 2011, 2012, que también nos dio buenas experiencias. La comunidad empezó a trabajar al frente, recuerdo los padres de familia trayendo el alimento para las lombrices, cargaban sus bultos, los niños también cargaban sus bultos, se hicieron las primeras camas de lombricultivo se hicieron en cajitas de los tomates, cajitas de madera, se hicieron en la parte posterior y ese fue como uno de los proyectos también al que se le metió el cuerpo un poquito.

Las diferencias entre el antes y el después, es decir, entre el colegio privado, por los colegios que pasé, los de garaje, los más formales la diferencia con ser profesor ya nombrado al distrito en propiedad son las garantías laborales, el hecho de que tú en el sector privado te paguen 10 meses, salgas en noviembre y mires qué haces para defenderte durante diciembre, enero y febrero, porque hasta marzo recibes el primer sueldo, eso es una diferencia grande a nivel económico y a nivel social. El estar pendiente, de pronto en el privado, si te van a contratar o no te van a contratar. Pues por lo general, a mí siempre querían que me quedara en el colegio donde estaba,

30 FAZU

Aspectos vinculativos del acto ético: el trabajo que se desarrolla básicamente ya es con jóvenes, se hacen algunos pinitos, algunos proyectos, proyectos ambientales, fusión de proyectos que aprendí en el camino, hicimos un proyecto de reciclaje, cuando se hacían las campañas de reciclaje, los chicos pesaban su reciclaje, se les daba un incentivo económico para cada curso, al que lograra mayor reciclaje durante el año se le daba una salida, o si no alcanzaban, unas onces compartidas, eran como los incentivos que se daban. Se lograba recoger buena cantidad de material reciclado y toda la comunidad participaba en ese ejercicio.

Cronotopo: Ahí ingreso al FAZU

Dialogismo: Es un ejercicio que también finalizó, ya por las nuevas normas, las nuevas leyes, ya no se puede manejar presupuesto, no se puede recibir, ya toca entregar el reciclaje a una empresa, a una compañía ya destinada al reciclaje y ellos son los que se benefician del reciclaje. Entonces, los pelados también empezaron a desmotivarse frente al reciclaje y básicamente lo único que se hace es los puntos verdes.

31 Proyectos, lombricultivo

Aspectos vinculativos del acto ético: Otro proyecto que se hizo y lo alcancé a hacer ahí, creo que fue con los niños de séptimo, que fue los terrarios; hicimos varios terrarios ahí y el lombricultivo que se inicia también, que también nos dio buenas experiencias; se hicieron las primeras camas de lombricultivo se hicieron en cajitas de los tomates, cajitas de madera, se hicieron en la parte posterior y ese fue como uno de los proyectos también al que se le metió el cuerpo un poquito.

Cronotopo: FAZU; 2011, 2012;

Dialogismo: La comunidad empezó a trabajar al frente, recuerdo los padres de familia trayendo el alimento para las lombrices, cargaban sus bultos, los niños también cargaban sus bultos

32 Antes y después

Aspectos vinculativos del acto ético: por los colegios que pasé, los de garaje, los más formales; . El estar pendiente, de pronto en el privado, si te van a contratar o no te van a contratar; pues siempre tenía que buscar nuevas opciones;

Cronotopo: Antes y el después; entre el colegio privado, noviembre;

Dialogismo: Las diferencias; con ser profesor ya nombrado al distrito en propiedad son las garantías laborales, el hecho de que tú en el sector privado te paguen 10 meses, salgas en noviembre y mires qué haces para defenderte durante diciembre, enero y febrero, porque hasta marzo recibes el primer sueldo, eso es una diferencia grande a nivel económico y a nivel social; Pues por lo general, a mí siempre querían que me quedara en el colegio donde estaba, pero pues económicamente no era factible para mi situación; La limitante de que me tuvieran presente de qué universidad provengo en el nivel privado fue un factor totalmente diferenciado, totalmente diferenciado, porque se cerraron muchas puertas, muchas, muchas puertas, inclusive algunas de las puertas que se

413 pero pues económicamente no era factible para mi situación,
414 pues siempre tenía que buscar nuevas opciones. La limitante
415 de que me tuvieran presente de qué universidad provengo en el
416 nivel privado fue un factor totalmente diferenciado, totalmente
417 diferenciado, porque se cerraron muchas puertas, muchas,
418 muchas puertas, inclusive algunas de las puertas que se
419 cerraron eran puertas que ya venían de pronto recomendadas
420 por algún docente que me conocía y conocía mi trabajo: “Profe
421 vaya y haga la entrevista en el colegio San Emilio”, fui e hice la
422 entrevista: “Profe es que usted vive al sur y usted, no, viene de
423 la Universidad de Inca, tampoco nos sirve...”; a pesar de la
424 recomendación que ya existía.

425
426 Esas limitantes que se consiguen, que no existen a nivel del
427 Distrito, cuando ingresas al Distrito de ingresas es por tu trabajo
428 y nadie te está mirando de qué universidad vienes, qué es lo
429 que hiciste anteriormente, sino cuál es tu trabajo real hoy. Esa
430 es una diferencia grandísima, te reconocen por tu trabajo, por lo
431 que haces, no de dónde vienes, ni cómo vienes, ni cómo vienes
432 vestido, ni cómo llegas, llegas en carro o no llegas en carro, que
433 en el sector privado es determinante, en el sector público
434 afortunadamente no, da como esas facilidades tanto a nivel
435 económico como a nivel social. Cuando ingreso al Distrito,
436 obviamente mejora mi condición económica sustancialmente,
437 mi ingreso supera también en ese momento las expectativas
438 frente a lo que ganaba en el privado. Entonces, para mí entrar
439 al distrito fue ganancia, una ganancia grandísima, algunos
440 maestros de pronto ven al Distrito como que nos pagan poquito,
441 pero para mí que estuve luchándola siempre, que estuve en
442 colegios privados, como decimos de garaje, que me tocó
443 lucharla así fuerte, para mí entrar al Distrito fue una bendición.

444
445 Cuando estaba trabajando en el Instituto San Miguel llegué a
446 coordinador, pero a nivel económico ya la institución era una
447 institución que años anteriores logró tener aproximadamente
448 unas 10 sedes aquí en Bogotá, pero que por el manejo
449 administrativo se derrumbó. Cuando yo llego al Instituto San
450 Miguel ya no quedaba sino una sede, ya no quedaban más
451 sedes, quedaba solamente la de Prado Veraniego y la estaban
452 sosteniendo básicamente ya lo último, básicamente llego yo al
453 final de ese ciclo, de esa institución. La cierran más o menos en
454 julio, o sea, se termina el primer semestre y la cierran y en ese

cerraron eran puertas que ya venían de pronto recomendadas por algún docente que me conocía y conocía mi trabajo: “Profe vaya y haga la entrevista en el colegio San Emilio”, fui e hice la entrevista: “Profe es que usted vive al sur y usted, no, viene de la Universidad de Inca, tampoco nos sirve...”; a pesar de la recomendación que ya existía.

33 Entrar al distrito

Aspectos vinculativos del acto ético: cuando ingresas al Distrito de ingresas es por tu trabajo; te reconocen por tu trabajo, por lo que haces; Entonces, para mí entrar al distrito fue ganancia, una ganancia grandísima, algunos maestros de pronto ven al Distrito como que nos pagan poquito

Cronotopo: Distrito, colegios de garaje;

Dialogismo: Esas limitantes que se consiguen; y nadie te está mirando de qué universidad vienes, qué es lo que hiciste anteriormente, sino cuál es tu trabajo real hoy; Esa es una diferencia grandísima; no de dónde vienes, ni cómo vienes, ni cómo vienes vestido, ni cómo llegas, llegas en carro o no llegas en carro, que en el sector privado es determinante, en el sector público afortunadamente no, da como esas facilidades tanto a nivel económico como a nivel social; Cuando ingreso al Distrito, obviamente mejora mi condición económica sustancialmente, mi ingreso supera también en ese momento las expectativas frente a lo que ganaba en el privado; pero para mí que estuve luchándola siempre, que estuve en colegios privados, como decimos de garaje, que me tocó lucharla así fuerte: para mí entrar al Distrito fue una bendición.

34 Instituto San Miguel

Aspectos vinculativos del acto ético: básicamente llego yo al final de ese ciclo, de esa institución; y en ese momento junio, julio conseguir un colegio para un maestro no es factible, no es factible entrar a trabajar a mitad de año a un colegio, no es factible, se pasan muchas hojas de vida así pero no dan fruto; Entonces, ese julio se cierra la institución; ofrezco la compra pero no fue posible, me pedían mucho, entonces a seguir trabajando, pero en julio es difícil. Entonces, yo he aprendido a manejar máquinas, toda mi vida he aprendido a manejar máquinas y he sido una persona que aprende viendo. Y me hacen un ofrecimiento, pues no hay más, hay un trabajo como operario de una máquina bordadora.

Cronotopo: Instituto San Miguel;

455 momento junio, julio conseguir un colegio para un maestro no
456 es factible, no es factible entrar a trabajar a mitad de año a un
457 colegio, no es factible, se pasan muchas hojas de vida así pero
458 no dan fruto. Entonces cierran el colegio por recurso económico,
459 venden la licencia, hice el intento de comprarla, hice el intento
460 porque yo hablé para comprar la licencia: "Yo le ofrezco 10
461 millones, véndame la licencia. Yo me los consigo de donde sea,
462 cómo sea, véndame la licencia y esta es una oportunidad". Sin
463 embargo no me le bajaron de 80 millones. La sola licencia, 80
464 millones. Esa institución dio frutos, fue grande. La mala
465 administración, los dueños se dedicaron a viajar por Europa, los
466 administradores abrieron sus propias instituciones con los
467 recursos que sacaban de esa institución. Entonces los dueños
468 nunca se dieron cuenta de esa situación. Mientras los
469 propietarios estaban en Europa viajando con los recursos del
470 colegio, los administradores también estaban haciendo sus
471 propias instituciones. Entonces, ese julio se cierra la institución;
472 ofrezco la compra pero no fue posible, me pedían mucho,
473 entonces a seguir trabajando, pero en julio es difícil. Entonces,
474 yo he aprendido a manejar máquinas, toda mi vida he aprendido
475 a manejar máquinas y he sido una persona que aprende viendo.
476 Y me hacen un ofrecimiento, pues no hay más, hay un trabajo
477 como operario de una máquina bordadora.

478
479 Inmediatamente yo acepto ese trabajo de un bordado. Seis
480 meses trabajo ahí, bordado, primero porque no tenía opción, los
481 recursos económicos a nivel familiar estaban escasos, mi hija
482 estaba por nacer, la menor, estaba a punto de nacer, de hecho
483 estaba ya en su fase de nacimiento, nacía ese septiembre
484 siguiente que es 2003. Entonces 2003 a mitad de año es donde
485 me quedo sin trabajo y empiezo a trabajar en bordados hasta
486 diciembre. Entonces trabajé, volví a la empresa, a la fábrica,
487 siempre antes de empezar la universidad mi trabajo fue en
488 textilerías, entonces no era un trabajo que desconociera, porque
489 también antes de empezar con Codensa, antes de empezar con
490 ese trabajo, yo trabajé mucho tiempo en textiles. Esa era como
491 la situación, de hecho antes de conocer a mi esposa trabajaba
492 en una textilería que se llama Textilia, que aún existe en Puente
493 Aranda y para iniciar la universidad pedí permiso allá, que fue
494 negado. Entonces ese día que yo llevaba dos cartas, llevaba la
495 carta de renuncia y la carta de agradecimiento, entonces como
496

Dialogismo: Cuando estaba trabajando; llegué a coordinador, pero a nivel económico ya la institución era una institución que años anteriores logró tener aproximadamente unas 10 sedes aquí en Bogotá, pero que por el manejo administrativo se derrumbó; Cuando yo llego al Instituto San Miguel ya no quedaba sino una sede, ya no quedaban más sedes, quedaba solamente la de Prado Veraniego y la estaban sosteniendo básicamente ya lo último; La cierran más o menos en julio, o sea, se termina el primer semestre y la cierran; Entonces cierran el colegio por recurso económico, venden la licencia, hice el intento de comprarla, hice el intento porque yo hablé para comprar la licencia: "Yo le ofrezco 10 millones, véndame la licencia. Yo me los consigo de donde sea, cómo sea, véndame la licencia y esta es una oportunidad". Sin embargo no me le bajaron de 80 millones. La sola licencia, 80 millones. Esa institución dio frutos, fue grande. La mala administración, los dueños se dedicaron a viajar por Europa, los administradores abrieron sus propias instituciones con los recursos que sacaban de esa institución. Entonces los dueños nunca se dieron cuenta de esa situación. Mientras los propietarios estaban en Europa viajando con los recursos del colegio, los administradores también estaban haciendo sus propias instituciones.

35 las luchas fuertes

Aspectos vinculativos del acto ético: Inmediatamente yo acepto ese trabajo de un bordado; Entonces trabajé, volví a la empresa, a la fábrica, siempre antes de empezar la universidad mi trabajo fue en textilerías, entonces no era un trabajo que desconociera, porque también antes de empezar con Codensa, antes de empezar con ese trabajo, yo trabajé mucho tiempo en textiles. Entonces ese día que yo llevaba dos cartas, llevaba la carta de renuncia y la carta de agradecimiento, entonces como no me dieron la opción, pasé la carta de renuncia, entonces ahí fue cuando ya empecé a trabajar con los contratos de Codensa.

Cronotopo: mitad de 2003 hasta diciembre, textilería que se llama Textilia, que aún existe en Puente Aranda.

Dialogismo: Seis meses trabajo ahí, bordado, primero porque no tenía opción, los recursos económicos a nivel familiar estaban escasos, mi hija estaba por nacer, la menor, estaba a punto de nacer, de hecho estaba ya en su fase de nacimiento, nacía ese septiembre siguiente que es 2003; Esa era como la situación, de hecho antes de conocer a mi esposa trabajaba en Textilia; y para iniciar la universidad pedí permiso allá, que fue negado.

497 no me dieron la opción, pasé la carta de renuncia, entonces ahí
498 fue cuando ya empecé a trabajar con los contratos de Codensa.
499 Entonces esa partecita que históricamente se olvida también,
500 que son de luchas fuertes.

501
502 A nivel industrial esa situación es la que no me agrada mucho
503 porque se cierran puertas, se cierran muchas otras puertas. Sin
504 embargo, uno cree que las tiene ganadas una vez termina la
505 universidad y también hay puertas, puertas, fronteras, puertas,
506 también, que hay que derrumbar y puertas que hay que superar.
507 Entonces en 2003 tomo un trabajo de seis meses en textiles, en
508 bordados, empiezo a bordar.

509
510 Existen diferencias y las diferencias radican en las
511 oportunidades que cada uno ha tenido históricamente. Pues
512 cuando uno se encuentra con un profesor que viene de un
513 colegio privado donde su salario era de 5 millones y llega a
514 ganarse 2 millones y medio, pues para ellos es el caos, cambiar
515 sus hábitos de vida. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron la
516 oportunidad, tuvieron de pronto la suerte, no sé, hay muchos
517 factores que influyen ahí, de pronto los conocidos que los
518 lograron ubicar en esos puestos y en esos colegios. Porque sí,
519 hay colegios a nivel privado que hoy están pagando 10 millones
520 de salario, entonces un profesor que hoy, por ejemplo, ingrese
521 al distrito, que venga de un colegio de esos donde les pagan 10
522 millones, pues para ellos es cambiar su estilo de vida y es ganar
523 menos. Pero para maestros, como el caso mío, donde venimos
524 de ganar, inclusive menos del mínimo, porque es que en los
525 colegios privados que le toca trabajar a uno, ellos dicen: “No,
526 pero usted solo va a trabajar mediodía, entonces no le podemos
527 pagar sino la mitad del mínimo”.

528
529 Como la excusa, sí. Entonces cuando uno viene de trabajar 10
530 meses, de pronto también de trabajar en empresa porque así ya
531 como profesional y todo, no hubo otra opción sino que tocó
532 volver a la empresa tradicional, a ganarse el mínimo, a lucharla
533 fuerte. Cuando ya uno viene de esa circunstancia, el entrar al
534 Distrito, es el salvavidas porque ya empieza, que ya la prima,
535 que ya recibir el sueldo en diciembre, que recibir su sueldo en
536 enero, que ya mi familia no va a pasar las necesidades en esos
537 meses; porque es que durante 10 años o más de 10 años mi
538 familia no sabía qué era ganarse una prima en diciembre, qué

36 Se cierran puertas

Aspectos vinculativos del acto ético: Entonces ... tomo un trabajo ... en textiles, en bordados, empiezo a bordar.

Cronotopo: seis meses de 2003

Dialogismo: A nivel industrial esa situación es la que no me agrada mucho porque se cierran puertas, se cierran muchas otras puertas. Sin embargo, uno cree que las tiene ganadas una vez termina la universidad y también hay puertas, puertas, fronteras, puertas, también, que hay que derrumbar y puertas que hay que superar.

37 Entrar al Distrito.

Aspectos vinculativos del acto ético: Pero para maestros, como el caso mío, donde venimos de ganar, inclusive menos del mínimo, porque es que en los colegios privados que le toca trabajar a uno; Entonces cuando uno viene de trabajar 10 meses, de pronto también de trabajar en empresa porque así ya como profesional y todo, no hubo otra opción sino que tocó volver a la empresa tradicional, a ganarse el mínimo, a lucharla fuerte; qué era lograr estar tranquilo un enero porque ya hay trabajo;

Cronotopo: Entrar al distrito. Durante 10 años.

Dialogismo: Existen diferencias y las diferencias radican en las oportunidades que cada uno ha tenido históricamente. Pues cuando uno se encuentra con un profesor que viene de un colegio privado donde su salario era de 5 millones y llega a ganarse 2 millones y medio, pues para ellos es el caos, cambiar sus hábitos de vida. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron la oportunidad, tuvieron de pronto la suerte, no sé, hay muchos factores que influyen ahí, de pronto los conocidos que los lograron ubicar en esos puestos y en esos colegios. Porque sí, hay colegios a nivel privado que hoy están pagando 10 millones de salario, entonces un profesor que hoy, por ejemplo, ingrese al distrito, que venga de un colegio de esos donde les pagan 10 millones, pues para ellos es cambiar su estilo de vida y es ganar menos; ellos dicen: “No, pero usted solo va a trabajar mediodía, entonces no le podemos pagar sino la mitad del mínimo”. Como la excusa, sí; Cuando ya uno viene de esa circunstancia, el entrar al Distrito, es el salvavidas porque ya empieza, que ya la prima, que ya recibir el sueldo en diciembre, que recibir su sueldo en enero, que ya mi familia no va a pasar las necesidades en esos meses; porque es que durante 10 años o más de 10 años mi familia no sabía qué era ganarse una prima en diciembre; porque ya sabemos que voy a ingresar, que ya sé que estoy ahí, que hay una estabilidad a nivel económico y eso es una estabilidad también a nivel emocional.

539 era lograr estar tranquilo un enero porque ya hay trabajo, porque
540 ya sabemos que voy a ingresar, que ya sé que estoy ahí, que
541 hay una estabilidad a nivel económico y eso es una estabilidad
542 también a nivel emocional.

543
544 Cuando yo ingreso al Distrito se da la opción de que mi esposa,
545 por ejemplo, pueda seguir estudiando, pero ya mi esposa dice
546 no, ya hacer una carrera a estas alturas de la vida ya voy a
547 gastar mucho tiempo, entonces ella simplemente hace una
548 carrera tecnológica y ella hace la tecnología en regencia de
549 farmacia. Sí la logra hacer, pero ya después de que ingresé al
550 distrito, o sea, después de 2010 cuando ya ingreso se dio esa
551 opción, que 10 años que estuve en el privado, mi esposa no
552 pudo lograr acceder a la universidad, se pospusieron los planes
553 10 años y esos 10 años realmente limitaron también el progreso
554 de mi esposa. Ella hace su trabajo y a ella le gusta lo que hace
555 y ahí me siento contento de que al menos yo llegase a faltar
556 porque esa era mi inquietud, mi miedo básicamente, porque es
557 mi esposa la mujer que siempre ha estado conmigo en las
558 buenas y en las malas y que yo no lograrle dar lo que ella
559 merecía, porque ella se sacrificó conmigo, lo que le digo,
560 trasnochando para poder estudiar y sacar la carrera adelante y
561 no poder suplirle lo que ella necesitaba, que era empezar su
562 universidad, pues para mí eso era bastante rudo, bastante
563 complicado, porque se siente uno, bueno no estoy cumpliendo
564 con lo prometido, no estoy cumpliendo con lo que nos habíamos
565 propuesto, pues nuestros sueños, nuestras situaciones no se
566 lograron, esas expectativas que quedaron ahí quieticas no se
567 cumplieron.

568
569 Entonces, claro, eso es un sentimiento, es un sentimiento, una
570 frustración, un sentimiento de frustración que lo invade a uno y
571 que lo empieza a frenar en ciertas cosas también, y pues no
572 había opción, se trabajaba, se trabajaba y a ella también le tocó
573 trabajar duro en empresas, textileras también, a ella también le
574 tocó muy fuerte y solo logramos de que ella hiciera esa
575 tecnológica hasta después de 2010; ya cuando yo me gradué
576 en el 2000, para que ella empezara en 2010, 10 años después,
577 o sea cuando ya ingreso al Distrito es que se ve la opción de
578 que ingresa: "Ingresa y cumple tu meta. Mira". Ya el empezar
579 otra vez a estudiar y a definir qué voy a estudiar cuando han
580 pasado 10 años de frenar ese estudio, entonces para ella

38 Cumplir con lo prometido

Aspectos vinculativos del acto ético: Cuando yo ingreso al Distrito se da la opción de que mi esposa, por ejemplo, pueda seguir estudiando. Ella hace su trabajo y a ella le gusta lo que hace y ahí me siento contento; porque se siente uno, bueno no estoy cumpliendo con lo prometido, no estoy cumpliendo con lo que nos habíamos propuesto, pues nuestros sueños, nuestras situaciones no se lograron, esas expectativas que quedaron ahí quieticas no se cumplieron.

Cronotopo: Distrito, 2010,

Dialogismo: pero ya mi esposa dice no, ya hacer una carrera a estas alturas de la vida ya voy a gastar mucho tiempo, entonces ella simplemente hace una carrera tecnológica y ella hace la tecnología en regencia de farmacia. Sí la logra hacer, pero ya después de que ingresé al distrito, o sea, después de 2010 cuando ya ingreso se dio esa opción, que 10 años que estuve en el privado, mi esposa no pudo lograr acceder a la universidad, se pospusieron los planes 10 años y esos 10 años realmente limitaron también el progreso de mi esposa; de que al menos yo llegase a faltar porque esa era mi inquietud, mi miedo básicamente, porque es mi esposa la mujer que siempre ha estado conmigo en las buenas y en las malas y que yo no lograrle dar lo que ella merecía, porque ella se sacrificó conmigo, lo que le digo, trasnochando para poder estudiar y sacar la carrera adelante y no poder suplirle lo que ella necesitaba, que era empezar su universidad, pues para mí eso era bastante rudo, bastante complicado;

39 Ingresa y cumple tu meta

Aspectos vinculativos del acto ético: ya cuando yo me gradué en el 2000, para que ella empezara en 2010, 10 años después, o sea cuando ya ingreso al Distrito es que se ve la opción de que ingresa; Hoy ya pues estoy más tranquilo, sé que mi esposa es regente de farmacia y que trabaja y que le gusta su trabajo, está contenta, ella está ejerciendo lo que estudió. pasar del privado al público para mí fue una ventaja y una bendición, grandísima, grandísima porque cambió totalmente mi nivel social, total.

Cronotopo: 2010, 10 años, desde el 2000.

Dialogismo: Entonces, claro, eso es un sentimiento, es un sentimiento, una frustración, un sentimiento de frustración que lo invade a uno y que lo empieza a frenar en ciertas cosas también, y pues no había opción, se trabajaba, se trabajaba y a ella también le tocó trabajar duro en empresas, textileras también, a ella también le tocó muy fuerte y solo logramos de que ella hiciera esa tecnológica hasta después de 2010; "Ingresa y cumple tu meta. Mira". Ya el empezar otra vez a estudiar y a definir qué voy a estudiar cuando han pasado

<p>581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622</p>	<p>también ya empezar fue más complejo y ya definir una carrera profesional también para ella fue complejo, y dijo no: <i>“Yo hago una tecnología y ya con eso me siento”</i>. Pero igual estaba el miedo mío, o sea si me llega a pasar algo a mí, mi esposa, mis hijos, pasando necesidades, pasando situaciones complejas, mi esposa sin poder haber estudiado y cómo va a ser cuando si yo llego a faltar, pues era un miedo constante, era un miedo que siempre me tenía. Hoy ya pues estoy más tranquilo, sé que mi esposa es regente de farmacia y que trabaja y que le gusta su trabajo, está contenta, ella está ejerciendo lo que estudió. Entonces ya mis hijos, ya cada uno ya tiene su nivel también profesional, Dios mediante, mi hija que es la última que me queda, ya está en sexto, pero la lucha fue fuerte y sí, pasar del privado al público para mí fue una ventaja y una bendición, grandísima, grandísima porque cambió totalmente mi nivel social, total.</p> <p>En 2012, el privado, no me quejo del privado, porque el privado fue una escuela también, muy demorada porque fueron diez años, del privado, pero aprendí, cada colegio por el que pasé me dio una enseñanza, en algunos aprendí a ejecutar proyectos, en otros aprendí más de pedagogía y eso logró que cuando llegara ya al Distrito, tuviera como algunas cosas claras frente a los proyectos, entonces, logramos traer lo del lombricultivo, que fue el eje principal para la parte de recuperación de suelos, se logra trabajar dos años de forma rudimentaria y un año ya un poquito más, con apoyo de la Universidad Pedagógica, en ese entonces llega Gina, colega muy estimada también, de física, y como que entendimos la circunstancia y ella apoya el proyecto del lombricultivo, se mete de lleno a trabajar conmigo en el lombricultivo, y le llega a ella una propuesta de trabajar con la Pedagógica con ese proyecto, entonces me comunica el ejercicio, que si estoy interesado pues obviamente, claro que sí, entonces nos metimos con ella de lleno, logramos elaborar una cartilla frente a los procesos del lombricultivo, integrando biología, física y química, se integra en esa cartilla y eso hace que llevemos esa experiencia pedagógica a Italia.</p> <p>Entonces la logramos llevar como representación de Colombia. En esa participamos 5 colegios de Colombia, unos más que todo de regionales, de Santa Marta iban 2 colegios, de</p>	<p>10 años de frenar ese estudio, entonces para ella también ya empezar fue más complejo y ya definir una carrera profesional también para ella fue complejo, y dijo no: <i>“Yo hago una tecnología y ya con eso me siento”</i>. Pero igual estaba el miedo mío, o sea si me llega a pasar algo a mí, mi esposa, mis hijos, pasando necesidades, pasando situaciones complejas, mi esposa sin poder haber estudiado y cómo va a ser cuando si yo llego a faltar, pues era un miedo constante, era un miedo que siempre me tenía; Entonces ya mis hijos, ya cada uno ya tiene su nivel también profesional, Dios mediante, mi hija que es la última que me queda, ya está en sexto, pero la lucha fue fuerte y sí.;</p> <p>40 Italia y el proyecto con lombrices</p> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: en algunos aprendí a ejecutar proyectos, en otros aprendí más de pedagogía y eso logró que cuando llegara ya al Distrito, tuviera como algunas cosas claras frente a los proyectos, entonces, logramos traer lo del lombricultivo, que fue el eje principal para la parte de recuperación de suelos; en ese entonces llega Gina, colega muy estimada también, de física, y como que entendimos la circunstancia y ella apoya el proyecto del lombricultivo, se mete de lleno a trabajar conmigo en el lombricultivo; logramos elaborar una cartilla frente a los procesos del lombricultivo, integrando biología, física y química, se integra en esa cartilla y eso hace que llevemos esa experiencia pedagógica a Italia.</p> <p>Cronotopo: En 2012, el privado, no me quejo del privado, 10 años en privados, se logra trabajar dos años de forma rudimentaria y un año ya un poquito más, con apoyo de la Universidad Pedagógica; Italia.</p> <p>Dialogismo: porque el privado fue una escuela también, muy demorada porque fueron diez años, del privado, pero aprendí, cada colegio por el que pasé me dio una enseñanza; y le llega a ella una propuesta de trabajar con la Pedagógica con ese proyecto, entonces me comunica el ejercicio, que si estoy interesado pues obviamente, claro que sí, entonces nos metimos con ella de lleno;</p> <p>41 Representación de Colombia</p> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: Entonces la logramos llevar como representación de Colombia; logramos participar en esa convocatoria, así que</p>	
--	---	--	--

<p>623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664</p>	<p>Villavicencio, del Meta iban 2 colegios también, 6 colegios y 2 colegios de aquí de Bogotá, logramos participar en esa convocatoria, así que logramos asistir a Italia, a mostrar nuestra forma de trabajo y de cómo logramos integrar las ciencias en este caso, para mejorar la parte pedagógica. Ese fue un reconocimiento, que de cierta manera le agradezco mucho a Gina, porque logró ese objetivo y se logró conocer un sitio del mundo que no conocía y mostrar lo que hacíamos aquí en Bogotá. Un trabajo en equipo bastante bueno, un trabajo que dio ese fruto gracias a Dios.</p> <p>En 2012, también fue en ese mismo año, el Distrito hace la convocatoria para maestrías, es la primera convocatoria que hacen para que los maestros cursemos maestría, me postulo, y me aceptan en la Universidad de La Sabana para hacer la maestría en Informática Educativa. Entonces, empiezo a trabajar y a estudiar también, para ese proceso en la Universidad de La Sabana, también ahí, por ejemplo, doy gracias al Distrito, porque personalmente no hubiese podido pagar la maestría, entonces ese fue un auxilio que le doy gracias también al Distrito y al estar en las entidades públicas. Esa beca fue parcial, fue el 70%, en La Sabana. Esa época fue, pues afortunadamente la maestría era los viernes y los sábados, viernes en la tarde y sábados todo el día, entonces tocó pedir de cierta manera permiso para que nos dejaran salir un poquito más temprano y los viernes salir un poquito más temprano. Nosotros salíamos a las doce y cuarto, yo intentaba salir a las once para estar a las tres de la tarde. Cuadraba horarios y corra y corra. Pues afortunadamente la parte directiva en ese entonces era como flexible. La coordinadora era Lourdes, el rector era Carlos, Carlos Niño.</p> <p>Entonces con Carlos fue factible hacer eso. Que, pues uno conoce otras historias y hay rectores que no permiten ese tipo de circunstancias. Pero, afortunadamente el profesor Carlos Niño y la profesora Lourdes, dieron la viabilidad para salir un poquito más temprano. No era mucho, pero sí tocaba salir un poquito más temprano para correr y cumplir también con la universidad.</p> <p>Fueron años también de arduo trabajo de lectura, de escritura. Sobre todo en la parte informática educativa que era buscar las</p>	<p>logramos asistir a Italia, a mostrar nuestra forma de trabajo y de cómo logramos integrar las ciencias en este caso, para mejorar la parte pedagógica; y mostrar lo que hacíamos aquí en Bogotá. Un trabajo en equipo bastante bueno, un trabajo que dio ese fruto gracias a Dios.</p> <p>Cronotopo: Italia. Dialogismo: En esa participamos 5 colegios de Colombia, unos más que todo de regionales, de Santa Marta iban 2 colegios, de Villavicencio, del Meta iban 2 colegios también, 6 colegios y 2 colegios de aquí de Bogotá; Ese fue un reconocimiento, que de cierta manera le agradezco mucho a Gina, porque logró ese objetivo y se logró conocer un sitio del mundo que no conocía;</p> <h2>42 Maestría en La Sabana</h2> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: En 2012, también fue en ese mismo año, el Distrito hace la convocatoria para maestrías, es la primera convocatoria que hacen para que los maestros cursemos maestría, me postulo, y me aceptan en la Universidad de La Sabana para hacer la maestría en Informática Educativa; Cuadraba horarios y corra y corra.</p> <p>Cronotopo: 2012; Universidad de La Sabana; Esa época fue, pues afortunadamente la maestría era los viernes y los sábados, viernes en la tarde y sábados todo el día, entonces tocó pedir de cierta manera permiso para que nos dejaran salir un poquito más temprano y los viernes salir un poquito más temprano. Nosotros salíamos a las doce y cuarto, yo intentaba salir a las once para estar a las tres de la tarde.</p> <p>Dialogismo: Entonces, empiezo a trabajar y a estudiar también, para ese proceso en la Universidad de La Sabana, también ahí, por ejemplo, doy gracias al Distrito, porque personalmente no hubiese podido pagar la maestría, entonces ese fue un auxilio que le doy gracias también al Distrito y al estar en las entidades públicas. Esa beca fue parcial, fue el 70%, en La Sabana; Pues afortunadamente la parte directiva en ese entonces era como flexible. La coordinadora era Lourdes, el rector era Carlos, Carlos Niño.</p> <h2>43 Rector Carlos</h2> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: Entonces con Carlos fue factible hacer eso; Pero, afortunadamente el profesor Carlos Niño y la profesora Lourdes, dieron la viabilidad para salir un poquito más temprano.</p> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: No era mucho, pero sí tocaba salir un poquito más temprano para correr y cumplir también con la universidad.</p> <p>Cronotopo: La Sabana. FAZU. Dialogismo: Que, pues uno conoce otras historias y hay rectores que no permiten ese tipo de circunstancias.</p> <h2>44 Arduo trabajo de lectura y escritura</h2>	
--	--	---	--

<p>665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706</p>	<p>herramientas de los jóvenes y buscarles herramientas para que ellos lograran trabajar sin los recursos. Porque pues en colegio, por decirlo así, rural, no hay la tecnología que se esperaba que existiera, sobre todo por la época. En el 2012 se supone que ya hay internet a todo nivel, 2012 supone que ya los chicos cuentan con Tablet, con dispositivos, pero a nivel rural eso no es así de fácil. De hecho hoy todavía tienen ese tipo de limitaciones.</p> <p>Mi esposa también estaba estudiando. Los dos estábamos estudiando. Ella estudiaba la regencia de farmacia y entonces había cosas que eran muy afines. Pues la química, normal, ya le ayudaba a ella. Ya se invirtieron los papeles, entonces en química ya yo le colaboraba. Hacer la estructura, por ejemplo, hacer los mapas mentales, los mapas conceptuales, toda esa parte también le colaboraba. Entonces tocaba estudiar para ambos lados. Nos dividimos el trabajo. Ella se dedicó básicamente a estudiar y yo también a estudiar y a trabajar. Esa fue una opción que nos permitió de pronto, porque ya en ese momento ya existía la educación en línea, entonces ella hizo semipresencial. Ella hizo su regencia con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja de forma semipresencial.</p> <p>Muchas clases eran en línea, entonces se lograba solventar eso, pero ella se sentaba a trabajar y pues se dio la opción de que ella no trabajara sino que se quedara en casa en ese momento. Pues ya tenía un poquito más de estabilidad y ya podía suplir esa situación. Ella se quedó en casa con los dos chicos, pendiente de los chicos y pendiente de su estudio y de mí, porque también seguíamos igual. Y claro, yo llegaba del colegio a apoyarla en lo que ella necesitaba, pues uno trabajaba hasta las 12 y cuarto, pues ya quedaba medio día para colaborar a ella. Preparar las clases mías y preparar el trabajo y ayudarle a ella en su proceso. Y ayudarle a los pelados también en su proceso.</p> <p>En el Francisco Antonio Zea de Usme (FAZU) a nivel de enseñanza, cuando llegamos los chicos estaban acostumbrados a lo tradicional, mucho tablero, tablero, docente de cátedra, tablero, docente de cátedra. Siempre creo que... y no había más, porque ellos no tenían recursos, no había más recursos. Entonces, creo que cuando llegamos nosotros cambió, cambió un poco, porque ya no era solamente el tablero,</p>	<p>Aspectos vinculativos del acto ético: Fueron años también de arduo trabajo de lectura, de escritura. Sobre todo en la parte informática educativa que era buscar las herramientas de los jóvenes y buscarles herramientas para que ellos lograran trabajar sin los recursos.</p> <p>Cronotopo: FAZU, La Sabana, 2012.</p> <p>Dialogismo: Porque pues en colegio, por decirlo así, rural, no hay la tecnología que se esperaba que existiera, sobre todo por la época. En el 2012 se supone que ya hay internet a todo nivel, 2012 supone que ya los chicos cuentan con Tablet, con dispositivos, pero a nivel rural eso no es así de fácil. De hecho hoy todavía tienen ese tipo de limitaciones.</p> <h3>45 Ambos estudiando</h3> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: Pues la química, normal, ya le ayudaba a ella. Ya se invirtieron los papeles, entonces en química ya yo le colaboraba. Hacer la estructura, por ejemplo, hacer los mapas mentales, los mapas conceptuales, toda esa parte también le colaboraba. Nos dividimos el trabajo. Ella se dedicó básicamente a estudiar y yo también a estudiar y a trabajar.</p> <p>Cronotopo: 2012; Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja.</p> <p>Dialogismo: Mi esposa también estaba estudiando. Los dos estábamos estudiando. Ella estudiaba la regencia de farmacia y entonces había cosas que eran muy afines. Entonces tocaba estudiar para ambos lados; Esa fue una opción que nos permitió de pronto, porque ya en ese momento ya existía la educación en línea, entonces ella hizo semipresencial, Ella hizo su regencia ... de forma semipresencial.</p> <h3>46 Ayudar a su esposa</h3> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: y pues se dio la opción de que ella no trabajara sino que se quedara en casa en ese momento. Pues ya tenía un poquito más de estabilidad y ya podía suplir esa situación; Y claro, yo llegaba del colegio a apoyarla en lo que ella necesitaba; pues ya quedaba medio día para colaborar a ella. Preparar las clases mías y preparar el trabajo y ayudarle a ella en su proceso. Y ayudarle a los pelados también en su proceso.</p> <p>Cronotopo: pues uno trabajaba hasta las 12 y cuarto, quedaba medio día.</p> <p>Dialogismo: Muchas clases eran en línea, entonces se lograba solventar eso, pero ella se sentaba a trabajar, Ella se quedó en casa con los dos chicos, pendiente de los chicos y pendiente de su estudio y de mí, porque también seguíamos igual.</p> <h3>47 Cambiar la educación tradicional</h3> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: Entonces, creo que cuando llegamos nosotros cambió, cambió un poco, porque ya no era solamente el tablero, sino que ya empezamos a hacer los proyectos, empezamos a trabajar con ellos en el jardín, empezamos a trabajar con ellos en otras cosas que también, que son un poquito más de llevar al niño a hacer, más que a escribir a hacer también. Y estar pendiente también del proceso de lectura y escritura; porque pues igual creo que así estamos en las ciencias, en el área de ciencias, mantenemos</p>	
--	--	---	--

707 sino que ya empezamos a hacer los proyectos, empezamos a
708 trabajar con ellos en el jardín, empezamos a trabajar con ellos
709 en otras cosas que también, que son un poquito más de llevar
710 al niño a hacer, más que a escribir a hacer también. Y estar
711 pendiente también del proceso de lectura y escritura, porque
712 pues igual creo que así estemos en las ciencias, en el área de
713 ciencias, mantenemos también esa responsabilidad de seguir
714 con la parte de ese buscar científico y de ese escribir también,
715 que en algunos casos nos hizo falta.

716
717 Me acuerdo del FAZU, la experiencia buena de haber
718 participado en ese tipo de proyectos y haber logrado llegar a
719 Italia, ese reconocimiento. Lo otro, de pronto allí, creo que una
720 de las, de lo que me llenó un poquito, fue el trabajo que se
721 realizó. Nosotros consideramos, yo considero que armamos
722 equipo de trabajo. Casi siempre mi trabajo fue individual. Hasta
723 ese momento casi siempre mi trabajo fue individual, pero
724 cuando llego al FAZU fue un trabajo más colaborativo, donde
725 los compañeros de trabajo, por ejemplo, me enseñaron algunas
726 cosas, me mostró algunas formas de trabajar, logré aprender
727 bastante también de los proyectos que también fueron
728 enriquecedores. Yo creo que ahí la parte colaborativa, el
729 encontrar con un equipo de maestros que llegábamos nuevos a
730 comernos el mundo, por decirlo así, a cambiar y a modificar,
731 porque no solamente estábamos nosotros, sino entraron
732 muchos compañeros de otras áreas que empezamos a unificar
733 muchas cosas, porque antes de eso era como todo muy
734 fraccionado, se percibía que era fraccionado, como que cada
735 uno por su lado. Pero llegamos nosotros y se hicieron varios
736 proyectos, por ejemplo: las Cartillas Pileo (proyecto de lectura),
737 que fueron enriquecedoras. Para mí eso fue una gran
738 experiencia también, el combinar todas las asignaturas en una
739 cartilla que en ese momento le significó integrar ciencias
740 sociales, matemáticas, lenguaje, inglés, en una cartilla como
741 proyecto institucional, y eso fue enriquecedor. Que
742 desafortunadamente después se eliminó, se terminó. Yo creo
743 que también cada proyecto cumple un ciclo, y eso lo ve uno
744 también.

745
746 Ya hoy que estoy en otro colegio, diferente al FAZU, uno se da
747 cuenta que hay proyectos que duran cierto tiempo y que hay
748 que empezar a modificarlos. Los proyectos no son de forma

también esa responsabilidad de seguir con la parte de ese buscar científico y de ese escribir también, que en algunos casos nos hizo falta.

Cronotopo: FAZU, 2010 - 2014

Dialogismo: a nivel de enseñanza, cuando llegamos los chicos estaban acostumbrados a lo tradicional, mucho tablero, tablero, docente de cátedra, tablero, docente de cátedra. Siempre creo que... y no había más, porque ellos no tenían recursos, no había más recursos.

48 Trabajo en equipo

Aspectos vinculativos del acto ético: Lo otro, de pronto allí, creo que una de las, de lo que me llenó un poquito, fue el trabajo que se realizó. Nosotros consideramos, yo considero que armamos equipo de trabajo. Casi siempre mi trabajo fue individual. Hasta ese momento casi siempre mi trabajo fue individual, pero cuando llego al FAZU fue un trabajo más colaborativo, donde los compañeros de trabajo, por ejemplo, me enseñaron algunas cosas, me mostró algunas formas de trabajar, logré aprender bastante también de los proyectos que también fueron enriquecedores. Yo creo que ahí la parte colaborativa, el encontrar con un equipo de maestros que llegábamos nuevos a comernos el mundo, por decirlo así, a cambiar y a modificar, porque no solamente estábamos nosotros, sino entraron muchos compañeros de otras áreas que empezamos a unificar muchas cosas; Pero llegamos nosotros y se hicieron varios proyectos, por ejemplo: las Cartillas Pileo (proyecto de lectura), que fueron enriquecedoras. Para mí eso fue una gran experiencia también, el combinar todas las asignaturas en una cartilla que en ese momento le significó integrar ciencias sociales, matemáticas, lenguaje, inglés, en una cartilla como proyecto institucional, y eso fue enriquecedor.

Cronotopo: FAZU:

Dialogismo: Me acuerdo del FAZU, la experiencia buena de haber participado en ese tipo de proyectos y haber logrado llegar a Italia, ese reconocimiento; porque antes de eso era como todo muy fraccionado, se percibía que era fraccionado, como que cada uno por su lado; Que desafortunadamente después se eliminó, se terminó. Yo creo que también cada proyecto cumple un ciclo, y eso lo ve uno también.

49 Estoy en otro colegio

Aspectos vinculativos del acto ético: uno se da cuenta que hay proyectos que duran cierto tiempo y que hay que empezar a modificarlos. Los proyectos no son de forma permanente y no son permanentes en el tiempo, porque los chicos que

749 permanente y no son permanentes en el tiempo, porque los
750 chicos que van llegando tienen nuevas condiciones, nuevas
751 expectativas, entonces hay que modificarlos, los proyectos hay
752 que cambiarlos. Entonces yo creo que terminó también el ciclo
753 de proyectos y desafortunadamente existieron muchos frenos a
754 nivel de proyectos también. Enriquecedoras experiencias, por
755 ejemplo el hacer convenios, nosotros logramos hacer convenios
756 con fundaciones externas, fundaciones que nos llevaron a
757 pasear, a llevar a los chicos al páramo de forma gratuita, a
758 llevarlos al parque Jaime Duque de forma gratuita. Ese tipo de
759 proyectos que logramos montar allá en el FAZU, me parece que
760 fueron una experiencia grandísima.

761
762 El ir nosotros con los indígenas a que purificaran el aire, que los
763 chicos mostraban como se le pedía permiso a la madre
764 naturaleza para ingresar a esos sitios, eso son experiencias
765 significativas, enriquecedoras grandísimas. Que
766 desafortunadamente van desapareciendo y desaparecen **no**
767 **porque los maestros nos cansamos de hacer los proyectos**, sino
768 porque empiezan a existir muchas trabas a nivel institucional,
769 entonces que ya no hay el permiso, porque es que en este bus
770 no se puede, porque es que el bus es de la Alcaldía, porque es
771 que el bus viene de no sé dónde, o porque todo tiene que pasar
772 directamente, quien atiende a la persona que viene en
773 representación de la fundación es el rector y el rector no está o
774 el rector tiene otras ocupaciones y no le da el aval al maestro
775 para que lo atienda de forma directa, entonces las personas de
776 la fundación se cansan de ir a golpear las puertas, se dicen no,
777 este colegio no me sirve porque no me atiende y se van, que
778 **eso fue lo que pasó en el FAZU.**

779
780 Ya habían cambiado directivas, ya había una rectora, entonces
781 ya como que se frenaron todos los proyectos, de hecho muchos
782 de los maestros dejaron de hacer proyectos allá, los proyectos
783 se acabaron en su totalidad, hasta donde yo me retiré ya no
784 había proyectos. Las directivas juegan un papel decisivo, eso
785 es fundamental, eso es total. Si las directivas frenan la situación,
786 frenan a los maestros, los maestros se cansan, ya no siguen y
787 no continúan en los proyectos. **Yo por ejemplo allá en el FAZU**
788 **ya dejé de hacer proyectos, ya no volví ni siquiera a ser**
789 **lombricultivo. Con mis horas cátedra... alcancé a hacer el último**
790

van llegando tienen nuevas condiciones, nuevas expectativas, entonces hay que modificarlos, los proyectos hay que cambiarlos.

Cronotopo: Ya hoy que estoy en otro colegio, diferente al FAZU;

Dialogismo: Entonces yo creo que terminó también el ciclo de proyectos y desafortunadamente existieron muchos frenos a nivel de proyectos también. Enriquecedoras experiencias, por ejemplo el hacer convenios, nosotros logramos hacer convenios con fundaciones externas, fundaciones que nos llevaron a pasear, a llevar a los chicos al páramo de forma gratuita, a llevarlos al parque Jaime Duque de forma gratuita. Ese tipo de proyectos que logramos montar allá en el FAZU, me parece que fueron una experiencia grandísima.

50 Fin de los proyectos

Aspectos vinculativos del acto ético: no porque los maestros nos cansamos de hacer los proyectos;

Cronotopo: Páramo, FAZU.

Dialogismo: El ir nosotros con los indígenas a que purificaran el aire, que los chicos mostraban como se le pedía permiso a la madre naturaleza para ingresar a esos sitios, eso son experiencias significativas, enriquecedoras grandísimas. Que desafortunadamente van desapareciendo y desaparecen; , sino porque empiezan a existir muchas trabas a nivel institucional, entonces que ya no hay el permiso, porque es que en este bus no se puede, porque es que el bus es de la Alcaldía, porque es que el bus viene de no sé dónde, o porque todo tiene que pasar directamente, quien atiende a la persona que viene en representación de la fundación es el rector y el rector no está o el rector tiene otras ocupaciones y no le da el aval al maestro para que lo atienda de forma directa, entonces las personas de la fundación se cansan de ir a golpear las puertas, se dicen no, este colegio no me sirve porque no me atiende y se van.

51 Cambio de directivas

Aspectos vinculativos del acto ético: Yo por ejemplo allá en el FAZU ya dejé de hacer proyectos, ya no volví ni siquiera a ser lombricultivo. Con mis horas cátedra... alcancé a hacer el último proyecto antes de salir de allá y me metí con todo lo que es la ruta STEM.

Cronotopo: FAZU.

Dialogismo: Ya habían cambiado directivas, ya había una rectora, entonces ya como que se frenaron todos los proyectos, de hecho muchos de los maestros dejaron de hacer proyectos allá, los proyectos se acabaron en su totalidad, hasta donde yo me retiré ya no había proyectos. Las directivas juegan un papel decisivo, eso es fundamental, eso es total. Si las directivas frenan la situación, frenan a los maestros, los maestros se cansan, ya no siguen y no continúan en los proyectos.

<p>791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832</p>	<p>proyecto antes de salir de allá y me metí con todo lo que es la ruta STEM.</p> <p>Ahí logré hacer un grupito de cinco estudiantes y trabajamos lombricultivo con STEM y logramos pasar hasta el tercer nivel. Ahí logramos llegar con ese grupito, que fue cuando me retiré, pero ese fue como el último proyecto al que me apunté y eso dije: <i>“Vamos a hacerlo a ver si nos dejan”</i>; y siempre también existieron algunas trabas para ese proceso. En el FAZU el ambiente laboral se puso pesado, los últimos años fue bastante pesado. Pesado en el asunto en que los maestros también se encargaron de hacer su... como sus grupos de trabajo, como sus grupos empezaron a... Entonces, si usted no está con... y a tomar las cosas de forma muy personal.</p> <p>Entonces, si usted no está conmigo, está en mi contra. Yo no soy de ese tipo de personas. Yo hablo con todo el mundo y con todo el mundo me trato y con todo el mundo... Pero entonces llegó un momento en que tocaba decir, no, yo me quedo aquí en mi escritorio y trabajo lo que tenga que trabajar, no hablo con esta persona, no hablo con aquella, porque si hablo con esta entonces estoy en contra de esta y eso se volvió como... como una jauría de caimanes ahí... entonces eso volvió complejo. Y precisamente fue por el cambio a nivel administrativo, ese nivel administrativo que resulta fundamental para el colegio.</p> <p>Mientras la directiva asuma una actitud de yo soy el que mando, yo soy el que hago, yo soy el que dirijo todo y no delego, no delego funciones, no delego situaciones, pues es un colegio que se maneja como una finca, donde hay un capataz y el capataz es el que dirige todo. Y entonces, un colegio no es una finca y eso es lo que tenemos que también entender, que muchas personas, inclusive maestros que llegan a ese nivel de directivo se les olvida que un colegio no es una finca. Y entonces, creen que si el rector es <i>“yo, y yo, y yo”</i>, y si <i>“yo no autorizo, si yo no...”</i>, entonces no hace nada, no se ejecuta nada. Doy por ejemplo una situación: En la jornada tarde hubo una profesora de biología, muy, muy, muy...</p> <p>Adriana. Ella llegó después, una profesora muy activa, ella es bióloga, bióloga pura. Entonces llegó con muchos proyectos, llegó a hacer jardines, llegó a hacer macetas, llegó a hacer todo.</p>	<h2>52 Proyecto con STEM, El último</h2> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: Ahí logré hacer un grupito de cinco estudiantes y trabajamos lombricultivo con STEM y logramos pasar hasta el tercer nivel. Ahí logramos llegar con ese grupito, que fue cuando me retiré, pero ese fue como el último proyecto al que me apunté.</p> <p>Cronotopo: FAZU</p> <p>Dialogismo: dije: <i>“Vamos a hacerlo a ver si nos dejan”</i>; y siempre también existieron algunas trabas para ese proceso. En el FAZU el ambiente laboral se puso pesado, los últimos años fue bastante pesado. Pesado en el asunto en que los maestros también se encargaron de hacer su... como sus grupos de trabajo, como sus grupos empezaron a... Entonces, si usted no está con... y a tomar las cosas de forma muy personal.</p> <h2>53 Cambio de los administrativos</h2> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: Yo no soy de ese tipo de personas. Yo hablo con todo el mundo y con todo el mundo me trato y con todo el mundo...; y trabajo lo que tenga que trabajar, no hablo con esta persona, no hablo con aquella, porque si hablo con esta entonces estoy en contra de esta y eso se volvió como...;</p> <p>Cronotopo: llegó un momento; aquí en mi escritorio;</p> <p>Dialogismo: Entonces, si usted no está conmigo, está en mi contra; como una jauría de caimanes ahí... entonces eso volvió complejo; Y precisamente fue por el cambio a nivel administrativo, ese nivel administrativo que resulta fundamental para el colegio.</p> <h2>54 Como una finca</h2> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: Y entonces, un colegio no es una finca y eso es lo que tenemos que también entender.</p> <p>Cronotopo: como una finca;</p> <p>Dialogismo: Mientras la directiva asuma una actitud de yo soy el que mando, yo soy el que hago, yo soy el que dirijo todo y no delego, no delego funciones, no delego situaciones, pues es un colegio que se maneja... donde hay un capataz y el capataz es el que dirige todo; que muchas personas, inclusive maestros que llegan a ese nivel de directivo se les olvida que un colegio no es una finca. Y entonces, creen que si el rector es <i>“yo, y yo, y yo”</i>, y si <i>“yo no autorizo, si yo no...”</i>, entonces no hace nada, no se ejecuta nada. Doy por ejemplo una situación: En la jornada tarde hubo una profesora de biología, muy, muy, muy...</p> <h2>55 Adriana la profesora de biología</h2> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: Entonces llegó con muchos proyectos, llegó a hacer jardines, llegó a hacer macetas, llegó a hacer todo.</p> <p>Cronotopo: . Ella llegó después; Ese tipo de cosas se dieron ahí en el caso.</p>	
--	--	--	--

833 Y entonces el que le digan: “¿Y usted por qué colgó esa matera
834 ahí? Y es que yo no la autoricé. ¿Y usted por qué citó a estos
835 padres de familia? Es que yo no los autoricé. ¿Y usted por qué
836 va a hacer un...?” Pues ya la maestra dijo, no, como que hasta
837 aquí llegué. Y el que: “Ah no, usted no puede pedir, cuando yo
838 me salí, usted no puede pedir jornada mañana porque es que
839 yo no la autorizo...” Ese tipo de cosas se dieron ahí en el caso.

840
841 Una cosa de poder donde mando yo y yo y yo y ya. Entonces
842 eso hace que un colegio se frene y se empiece a trabajar, como
843 una finca. Nuevamente repito, el colegio no es una finca. Frena
844 procesos, frena situaciones, frena la creatividad de los
845 maestros, frena todo lo que se pudiese haber hecho en un
846 colegio. Y de hecho, para respuesta hoy, no están ni siquiera
847 entre los 10 mejores colegios de la localidad.

848
849 Cuando yo salgo del FAZU, yo ya había solicitado traslados en
850 todas las convocatorias, pero nunca me fue concedido. Se dio
851 una circunstancia a nivel convivencial. Y la circunstancia es que
852 hubo una amenaza. Y sí, se realizó una salida a teatro. Un teatro
853 que queda cerca al Chorro de Quevedo. Relacionado con José
854 el profesor de teatro, que ha sido muy activo en conseguir las
855 boletas. Entonces él consiguió unas boletas para llevar
856 estudiantes a que observaran teatro. Entonces nos fuimos a
857 buscar, a llevar los chicos, una salida normal. Pero había unas
858 restricciones. ¿Cuáles eran las restricciones? Las restricciones
859 eran que los estudiantes tenían que llevar sus loncheras, sus
860 paquetes y no podían comprar nada comestible ni de bebidas
861 en el Chorro de Quevedo. Pues por los antecedentes que tiene
862 la zona. La zona se caracteriza por tener unas situaciones de
863 venta de licores, de venta de drogas. Entonces para evitarnos
864 ese tipo de líos se hizo, como la aclaración. Los estudiantes no
865 pueden hacer compras en el Chorro. Deben llevar
866 absolutamente todo.

867
868 En ese proceso salimos, ya saliendo del teatro. Yo soy de los
869 últimos maestros que salen del teatro sacando ya mi grupo,
870 dirección de curso. Saco mi grupo y cuando salgo encuentro de
871 frente mío tres estudiantes de noveno tomando chicha. Y pues
872 les indico que está prohibido, les retiro las botellas, se las
873 entrego a cada director de curso. Y ustedes miren cómo
874 manejan porque yo hasta ahora salía con mi curso. Ya los

Dialogismo: Adriana, una profesora muy activa, ella es bióloga, bióloga pura; Y entonces el que le digan: “¿Y usted por qué colgó esa matera ahí? Y es que yo no la autoricé. ¿Y usted por qué citó a estos padres de familia? Es que yo no los autoricé. ¿Y usted por qué va a hacer un...?”; ...?” Pues ya la maestra dijo, no, como que hasta aquí llegué; Y el que: “Ah no, usted no puede pedir, cuando yo me salí, usted no puede pedir jornada mañana porque es que yo no la autorizo...”;

56 El colegio no es una finca

Aspectos vinculativos del acto ético: Nuevamente repito, el colegio no es una finca; Frena procesos, frena situaciones, frena la creatividad de los maestros, frena todo lo que se pudiese haber hecho en un colegio.

Cronotopo: El colegio no es como una finca.

Dialogismo: Una cosa de poder donde mando yo y yo y yo y ya. Entonces eso hace que un colegio se frene y se empiece a trabajar, como una finca; Y de hecho, para respuesta hoy, no están ni siquiera entre los 10 mejores colegios de la localidad.

57 Salgo del FAZU

Aspectos vinculativos del acto ético: yo ya había solicitado traslados en todas las convocatorias, pero nunca me fue concedido; Entonces nos fuimos a buscar, a llevar los chicos, una salida normal; Entonces para evitarnos ese tipo de líos se hizo, como la aclaración; Deben llevar absolutamente todo.

Cronotopo: yo salgo del FAZU; ir al teatro;

Dialogismo: Se dio una circunstancia a nivel convivencial. Y la circunstancia es que hubo una amenaza. Y sí, se realizó una salida a teatro. Un teatro que queda cerca al Chorro de Quevedo; Pero había unas restricciones. ¿Cuáles eran las restricciones? Las restricciones eran que los estudiantes tenían que llevar sus loncheras, sus paquetes y no podían comprar nada comestible ni de bebidas en el Chorro de Quevedo. Pues por los antecedentes que tiene la zona. La zona se caracteriza por tener unas situaciones de venta de licores, de venta de drogas. Los estudiantes no pueden hacer compras en el Chorro.

58 La Chicha

Aspectos vinculativos del acto ético: Y pues les indico que está prohibido, les retiro las botellas, se las entrego a cada director de curso; Y ustedes miren cómo manejan porque yo hasta ahora salía con mi curso; Pues me dirijo al estudiante, efectivamente me la entrega, se la entrego al orientador; Y pues de hecho yo no me quedé con ninguna de las botellas. Una se fue para el orientador, otra se fueron para los directores de curso. Yo no salgo enojado, yo salgo bien, normal. Entro a dejar las planillas que comúnmente llevamos nosotros, que son todas las carpetas de los estudiantes, que se suelen llevar por si se accidentan.

<p>875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916</p>	<p>mismos estudiantes que les... <i>“Ah, pero tal persona también tiene licor, tiene una botella. Pues ¿por qué no se la quita él?”</i></p> <p>Pues me dirijo al estudiante, efectivamente me la entrega, se la entrego al orientador. Y pues de hecho yo no me quedé con ninguna de las botellas. Una se fue para el orientador, otra se fueron para los directores de curso. Y ellos recogen el material. Y pues lo que ellos hacen es que la riegan. La riegan y les llaman la atención pero no más. Entonces salimos de ahí, luego... Yo no salgo enojado, yo salgo bien, normal. Pero salimos ya para el colegio, subamos los buses, llegamos al colegio. Llegamos al colegio y los estudiantes ya se dirigen para sus casas. Entro a dejar las planillas que comúnmente llevamos nosotros, que son todas las carpetas de los estudiantes, que se suelen llevar por si se accidentan. Entonces, entro a dejar eso, me demoro como 15-20 minutos entregando ese material y saliendo. Cuando salgo me encuentro con un estudiante afuera. Era como la una de la tarde, como la una y cuarto ya. O sea, nuestra jornada era hasta las doce y cuarto o doce y media, se entregaron los estudiantes a la una. Y ya se supone que todo el mundo está en su casa. Salgo y encuentro al estudiante afuera del colegio y me dice: <i>“Profe, ¿entonces qué vamos a hacer con las botellas de chicha? Porque esas las compré yo”.</i></p> <p>Y le digo: <i>“Mañana nos vemos en rectoría.”</i></p> <p>No tengo lío, mañana nos vemos en rectoría.</p> <p>Eso fue como miércoles. Entonces, mañana nos vemos en rectoría. <i>“Profe, entonces no me va a devolver lo de la chicha.”</i> <i>“Mañana nos vemos en rectoría”</i> también. <i>“Profe, entonces, pilas. Pilas, porque no me va a devolver lo de la chicha”.</i> <i>“Mañana nos vemos en rectoría.”</i> Entonces paso el comunicado y ya. Entonces, seguimos caminando y el chico básicamente me amenaza y me dice: <i>“Profe, esto no se queda así.”</i> En actitud totalmente desafiante. <i>“Eso no se queda así.”</i> Bueno, listo. Entonces, al siguiente día se cita al padre de familia y al estudiante a coordinación. No estaba Lourdes, la anterior coordinadora. No, ella ya se había ido hace ya un año. Nos citan, bueno, se citan al padre acudiente. El padre acudiente llega y básicamente el que manda es el chico. Entonces, se coloca sus gafas, sus lentes negros, se sienta como chacho ahí... Y el papá lo único: <i>“Profe, ¿me va a devolver las botellas de chicha que le quitó a mi hijo?”</i> Ya, ni siquiera, oiga....</p>	<p>Entonces, entro a dejar eso, me demoro; Y le digo: “Mañana nos vemos en rectoría.” No tengo lío, mañana nos vemos en rectoría.</p> <p>Cronotopo: saliendo del teatro; Entonces salimos de ahí, luego... Pero salimos ya para el colegio, subamos los buses, llegamos al colegio. Llegamos al colegio y los estudiantes ya se dirigen para sus casas. Entro; me demoro como 15-20 minutos entregando ese material y saliendo; Cuando salgo; Era como la una de la tarde, como la una y cuarto ya.</p> <p>Dialogismo: Yo soy de los últimos maestros que salen del teatro sacando ya mi grupo, dirección de curso. Saco mi grupo y cuando salgo encuentro de frente mío tres estudiantes de noveno tomando chicha; Ya los mismos estudiantes que les... “Ah, pero tal persona también tiene licor, tiene una botella. Pues ¿por qué no se la quita él?”; Y ellos recogen el material. Y pues lo que ellos hacen es que la riegan. La riegan y les llaman la atención pero no más; me encuentro con un estudiante afuera; O sea, nuestra jornada era hasta las doce y cuarto o doce y media, se entregaron los estudiantes a la una. Y ya se supone que todo el mundo está en su casa; Salgo y encuentro al estudiante afuera del colegio y me dice: “Profe, ¿entonces qué vamos a hacer con las botellas de chicha? Porque esas las compré yo”.</p> <p>59 Amenaza</p> <p>Aspectos vinculatorios del acto ético: Entonces, mañana nos vemos en rectoría; Entonces paso el comunicado y ya; Bueno, listo. Entonces, al siguiente día se cita al padre de familia y al estudiante a coordinación; Nos citan, bueno, se citan al padre acudiente;</p> <p>Cronotopo: Eso fue como miércoles; FAZU; Coordinación.</p> <p>Dialogismo: “Profe, entonces no me va a devolver lo de la chicha.” “Mañana nos vemos en rectoría” también. “Profe, entonces, pilas. Pilas, porque no me va a devolver lo de la chicha”. “Mañana nos vemos en rectoría.”; Entonces, seguimos caminando y el chico básicamente me amenaza y me dice: “Profe, esto no se queda así”. En actitud totalmente desafiante. “Eso no se queda así.”; No estaba Lourdes, la anterior coordinadora. No, ella ya se había ido hace ya un año; El padre acudiente llega y básicamente el que manda es el chico. Entonces, se coloca sus gafas, sus lentes negros, se sienta como chacho ahí... Y el papá lo único: “Profe, ¿me va a devolver las botellas de chicha que le quitó a mi hijo?” Ya, ni siquiera, oiga....</p>	
--	---	---	--

917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958

Entonces, como había otros tres niños citados también, los otros tres sí, los padres de familia, ellos sí tomaron la chicha. “¿Cómo es posible que ustedes hayan comprado la chicha y cómo es posible que ustedes estén tomando?”. Y de hecho, uno de los estudiantes, la mamá dice: “Pero es que si usted sabe que usted no puede tomar nada que tenga alcohol porque usted es alérgico al alcohol, donde usted le dé una crisis allá, ¿qué hacemos nosotros?” Ya que, de parte, estuvo bien haberle quitado la chicha porque ese chico le da un ataque anafiláctico ahí.

¿Qué hacemos nosotros como maestros allá? Pero todo eso no se tuvo como presente en ese momento. El otro padre de familia ahí, pues, siguió también igual con su desafío, que no le habían devuelto lo de la chicha al muchacho y el muchacho ahí, todo con sus lentes negros, ahí bien sentado, un estudiante de noveno. Entonces, básicamente, ahí siguió en ese tono amenazante, en la reunión. Esperamos que los otros padres de familia se fueran, se quedó solo el padre de familia y el estudiante y, pues, básicamente no se llegó a ningún acuerdo conciliatorio porque la amenaza seguía permanente. Y, pues, si uno conoce los antecedentes de ese muchacho, entonces resulta que, pues, por conocimiento de causa y de su entorno, uno sabe que ese muchacho era uno de los líderes de pandillas de la zona. Entonces, es una amenaza que no se puede dejar desestimar y mucho menos dejarla de lado. Entonces, yo hago todo el proceso. Hago todo el trámite respectivo frente al proceso de traslado por amenaza.

Voy hasta la ADE, voy a todo el proceso y, pues, realmente me conceden el traslado y a la Fiscalía, claro. Con ese chico después, hasta donde tengo entendido, al año siguiente se trasladó para Soacha. De ahí para allá no tengo... y como que otra vez regresaba al colegio, creo que este año, el año pasado como que se graduó. Este año, este año se graduó. Este año, este año se graduaba.

En septiembre del año pasado me traslado al Nicolas Esguerra. Yo llego a finalizar el año allá. La salida del FAZU básicamente fue ese día salir y no regresar. Porque la fiscalía fue tajante en eso, que no regresa allá a ese colegio. Y dejar todo. Y dejar todo

60 Estuvo bien quitarles la chicha

Aspectos vinculativos del acto ético: Ya que, de parte, estuvo bien haberle quitado la chicha porque ese chico le da un ataque anafiláctico ahí.

Cronotopo: Coordinación del FAZU

Dialogismo: Entonces, como había otros tres niños citados también, los otros tres sí, los padres de familia, ellos sí tomaron la chicha. “¿Cómo es posible que ustedes hayan comprado la chicha y cómo es posible que ustedes estén tomando?”. Y de hecho, uno de los estudiantes, la mamá dice: “Pero es que si usted sabe que usted no puede tomar nada que tenga alcohol porque usted es alérgico al alcohol, donde usted le dé una crisis allá, ¿qué hacemos nosotros?”

61 Pandillas de la zona.

Aspectos vinculativos del acto ético: Entonces, es una amenaza que no se puede dejar desestimar y mucho menos dejarla de lado. Entonces, yo hago todo el proceso. Hago todo el trámite respectivo frente al proceso de traslado por amenaza.

Cronotopo: Ahí, Ahí bien sentado; pandillas de la zona.

Dialogismo: ¿Qué hacemos nosotros como maestros allá? Pero todo eso no se tuvo como presente en ese momento. El otro padre de familia ahí, pues, siguió también igual con su desafío, que no le habían devuelto lo de la chicha al muchacho y el muchacho ahí, todo con sus lentes negros, ahí bien sentado, un estudiante de noveno. Entonces, básicamente, ahí siguió en ese tono amenazante, en la reunión. Esperamos que los otros padres de familia se fueran, se quedó solo el padre de familia y el estudiante y, pues, básicamente no se llegó a ningún acuerdo conciliatorio porque la amenaza seguía permanente. Y, pues, si uno conoce los antecedentes de ese muchacho, entonces resulta que, pues, por conocimiento de causa y de su entorno, uno sabe que ese muchacho era uno de los líderes de pandillas de la zona.

62 Voy a la ADE

Aspectos vinculativos del acto ético: Voy hasta la ADE, voy a todo el proceso y, pues, realmente me conceden el traslado y a la Fiscalía, claro.

Cronotopo: Soacha; regresaba al colegio; Este año.

Dialogismo: Con ese chico después, hasta donde tengo entendido, al año siguiente se trasladó para Soacha. De ahí para allá no tengo... y como que otra vez regresaba al colegio, creo que este año, el año pasado como que se graduó. Este año, este año se graduó. Este año, este año se graduaba.

63 Y dejar todo

Aspectos vinculativos del acto ético: me traslado; Yo llego a finalizar el año allá; Tuve que estar en tratamientos psiquiátricos y psicológicos. Tuve que entrar en un proceso de psicología y psiquiatría más o menos por tres meses.

959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000

allá, los compañeros sin despedida ni nada. ¿Nostalgia? Sí, claro, de cierta manera, claro. Ningún compañero dijo *¿Félix, ven, Que fue lo que pasó?* No, nada. Así era el nivel de la situación. Tuve que estar en tratamientos psiquiátricos y psicológicos. Tuve que entrar en un proceso de psicología y psiquiatría más o menos por **tres meses**.

La frustración mía más grande fue ese pelado, o sea, ese pelado que se le dio mucha oportunidad, un pelado que se intentó dialogar con él porque era un pelado que yo le tenía seguimiento, que se le tenía seguimiento, no solo por mí, sino por varios maestros, **tres años**, digamos que desde que llegó a **sexto; sexto, séptimo, octavo y noveno**, porque ya sabíamos cuáles eran sus andanzas desde sexto. O sea, un chico que se le quemó mucho, se le quemó mucho, mucho, mucho tiempo, se le dieron muchas oportunidades y el no lograr ni siquiera mediar en él, en el aspecto humano, eso es lo que más duro le da a uno.

O sea, porque, y empieza uno también a entender, cuando ya uno empieza a tener como el tratamiento **psiquiátrico**, el tratamiento **psicológico**, empieza uno también a entender que, pues hay vidas que no van a cambiar y por más de que uno haga el esfuerzo y queme, y queme uno tratando de cambiarlos y tratando de mejorar su situación social, no va a ser así. Y eso lo da, o sea, se da uno cuenta en psiquiatría ya cuando el profesional le dice, usted tranquilícese porque usted no puede cambiar el mundo. Usted sí está cumpliendo un papel, pero usted, su papel es simplemente ir, mostrarles un camino y el camino que ellos puedan usar, el que les determine su futuro y su vida, pero usted no es el responsable de la vida de ese muchacho.

Esa fue la parte más dura, esa fue la parte más fuerte de ese proceso, fue esa. El entender eso, el que no se haya logrado con este pelado, lo que logré con el primer pelado que te comenté. Porque pues esos se toman como retos, retos de transformación de vidas, retos de cambiar la vida de un muchacho y el que no se logre... cuando no se logra ese efecto, eso marca y eso marca también porque pues, resulta que no todas las vidas son iguales, ni todos los consejos se reciben de la misma manera, entonces entender que no se logró con ese

Cronotopo: Septiembre del año pasado; Nicolas Esguerra; salida del FAZU; Fiscalía; Tres meses.

Dialogismo: La salida del FAZU básicamente fue ese día salir y no regresar. Porque la fiscalía fue tajante en eso, que no regresa allá a ese colegio. Y dejar todo. Y dejar todo allá, los compañeros sin despedida ni nada; La salida del FAZU básicamente fue ese día salir y no regresar. Porque la fiscalía fue tajante en eso, que no regresa allá a ese colegio. Y dejar todo. Y dejar todo allá, los compañeros sin despedida ni nada.

64 La frustración mía más grande

Aspectos vinculativos del acto ético: La frustración mía más grande fue ese pelado; un pelado que se intentó dialogar con él porque era un pelado que yo le tenía seguimiento; digamos que desde que llegó; se le dieron muchas oportunidades y el no lograr ni siquiera mediar en él, en el aspecto humano, eso es lo que más duro le da a uno.

Cronotopo: tres años; sexto, séptimo, octavo y noveno;

Dialogismo: a ese pelado que se le dio mucha oportunidad; que se le tenía seguimiento, no solo por mí, sino por varios maestros; digamos que desde que llegó; porque ya sabíamos cuáles eran sus andanzas desde sexto; O sea, un chico que se le quemó mucho, se le quemó mucho, mucho, mucho tiempo,

65 Usted no puede cambiar el mundo

Aspectos vinculativos del acto ético: queme uno tratando de cambiarlos y tratando de mejorar su situación social.

Cronotopo: psiquiatría y psicología.

Dialogismo: O sea, porque, y empieza uno también a entender, cuando ya uno empieza a tener como el tratamiento psiquiátrico, el tratamiento psicológico, empieza uno también a entender que, pues hay vidas que no van a cambiar y por más de que uno haga el esfuerzo y queme; no va a ser así; Y eso lo da, o sea, se da uno cuenta en psiquiatría ya cuando el profesional le dice, usted tranquilícese porque usted no puede cambiar el mundo; Usted sí está cumpliendo un papel, pero usted, su papel es simplemente ir, mostrarles un camino y el camino que ellos puedan usar, el que les determine su futuro y su vida, pero usted no es el responsable de la vida de ese muchacho.

66 Retos de cambiar la vida.

Aspectos vinculativos del acto ético: lo que logré con el primer pelado que te comenté. Porque pues esos se toman como retos, retos de transformación de vidas, retos de cambiar la vida de un muchacho y el que no se logre...

Cronotopo: Psiquiatría y psicología.

Dialogismo: Esa fue la parte más dura, esa fue la parte más fuerte de ese proceso, fue esa. El entender eso, el que no se haya logrado con este pelado, cuando no se logra ese efecto, eso marca y eso marca también porque pues, resulta que no todas las vidas son iguales, ni todos los consejos se reciben de la misma manera, entonces entender que no se logró con ese muchacho, ese objetivo es fuerte, es fuerte, esa es la parte más fuerte.

1001 muchacho, ese objetivo es fuerte, es fuerte, esa es la parte más
1002 fuerte.
1003
1004 De pronto de los compañeros, pues ya casi la mayoría de
1005 compañeros se habían ido, ya los últimos que quedamos somos
1006 tres, cuatro, no más. Gina también ya se había ido, Sonia
1007 (profesora de español) ya se había ido, Yeimy (profesora de
1008 inglés) se había ido, Sandra (profesora de español) también se
1009 había ido, ya casi todos se habían ido. -profesores que
1010 ingresaron junto con el profesor en el 2010 al colegio el FAZU-
1011 Lourdes (la coordinadora) también, ya. Ya todos los maestros
1012 que armamos ese equipo; de haber sacado al colectivo en las
1013 primeras páginas de la localidad y de la ciudad, ya se habían
1014 ido todos, ya quedábamos unos poquitos más.
1015
1016 En mi casa, mi esposa asustadísima, mi esposa, mis hijos
1017 asustados también, esa situación, sí. El llegar ya, el, por
1018 ejemplo, ir con la parte de Fiscalía, a la Estación de Policía
1019 Usme, la Estación de Policía de Kennedy, donde me
1020 trasladaron, para dejar el precedente ahí, todo ese proceso que
1021 la familia no lo recibe muy bien. El solamente ir al centro
1022 comercial Altavista, que queda allá a la cuadra de mi casa,
1023 porque pues ahí venían chicos de Usme, entonces el tener ese
1024 cuidado ahí, esos primeros meses fue fuerte. Ha impactado, el
1025 sentirse uno amenazado, el sentir que pronto pudieran tomar
1026 responsabilidades con mis hijos, con mi esposa, con mi entorno,
1027 eso es fuerte y eso pega, y eso, todo eso es parte del proceso
1028 psicológico y psiquiátrico.
1029
1030 Llego al Nicolás, en el Nicolás soy recibido por un grupo también
1031 de maestros muy trabajadores, a nivel de ciencias, ya no es un
1032 solo maestro de ciencias, o dos de ciencias que damos en el
1033 FAZU, sino ya hay diez, entonces diez maestros de ciencias y
1034 llego a cubrir, como se dice, los huequitos que van quedando en
1035 ciencias, entonces cubro aquí, cubro allá. Maestros que tenían
1036 licencia, maestros que ya estaban a punto, que tenían las citas
1037 médicas, entonces llego a cubrir como esos huequitos. Pelados
1038 más fuertes que los que, con situaciones sociales más fuertes
1039 que las que hay en el FAZU, niveles de vida mucho más
1040 complejos. A nivel social los estudiantes son más complejos de
1041 atender.
1042

67 los maestros que armamos ese equipo

Aspectos vinculativos del acto ético: Ya todos los maestros que armamos ese equipo; de haber sacado al colectivo en las primeras páginas de la localidad y de la ciudad, ya se habían ido todos, ya quedábamos unos poquitos más.

Cronotopo: FAZU

Dialogismo: De pronto de los compañeros, pues ya casi la mayoría de compañeros se habían ido, ya los últimos que quedamos somos tres, cuatro, no más. Gina también ya se había ido, Sonia (profesora de español) ya se había ido, Yeimy (profesora de inglés) se había ido, Sandra (profesora de español) también se había ido, ya casi todos se habían ido. -profesores que ingresaron junto con el profesor en el 2010 al colegio el FAZU- Lourdes (la coordinadora) también, ya.

68 En mi casa

Aspectos vinculativos del acto ético: El llegar ya, el, por ejemplo, ir con la parte de Fiscalía, a la Estación de Policía Usme, la Estación de Policía de Kennedy, donde me trasladaron; entonces el tener ese cuidado ahí, esos primeros meses fue fuerte.

Cronotopo: En mi casa; Fiscalía; estación de policía de Usme, estación de policía de Kennedy; Altavista; a la cuadra de mi casa;

Dialogismo: mi esposa asustadísima, mi esposa, mis hijos asustados también, esa situación, sí; para dejar el precedente ahí, todo ese proceso que la familia no lo recibe muy bien; El solamente ir al centro comercial Altavista, que queda allá a la cuadra de mi casa; porque pues ahí venían chicos de Usme; Ha impactado, el sentirse uno amenazado, el sentir que pronto pudieran tomar responsabilidades con mis hijos, con mi esposa, con mi entorno, eso es fuerte y eso pega, y eso, todo eso es parte del proceso psicológico y psiquiátrico.

69 Nicolas Esguerra

Aspectos vinculativos del acto ético: y llego a cubrir, como se dice, los huequitos que van quedando en ciencias, entonces cubro aquí, cubro allá; entonces llego a cubrir como esos huequitos; A nivel social los estudiantes son más complejos de atender.

Cronotopo: Llego al Nicolás, en el Nicolás

Dialogismo: soy recibido por un grupo también de maestros muy trabajadores, a nivel de ciencias, ya no es un solo maestro de ciencias, o dos de ciencias que damos en el FAZU; Maestros que tenían licencia, maestros que ya estaban a punto, que tenían las citas médicas; Pelados más fuertes que los que, con situaciones sociales más fuertes que las que hay en el FAZU, niveles de vida mucho más complejos. A nivel social los estudiantes son más complejos de atender.

1043 El FAZU todavía mantiene algo rural, mantiene algo de su
1044 situación. Sí, efectivamente, claro, a nivel social. Pelados ¿qué
1045 me duele del FAZU? Me duele, y realmente es también como
1046 un peso que me quité de encima, y es que la **localidad Quinta**
1047 es mi localidad, y la localidad Quinta es donde yo me crie
1048 también, es de donde salgo, de donde surjo, de donde me
1049 hecho y creí que tenía más responsabilidad con esos chicos
1050 porque eran parte de mi entorno.

1051
1052 Cuando llego al **Nicolás Esguerra** me siento un poquito liberado
1053 de esa responsabilidad porque ya no son mi entorno, ya no son,
1054 sí, son chicos, sí, que tienen, con los que tengo una
1055 responsabilidad, pero ya más educativa y no tanto a nivel de
1056 mejorar su calidad de vida, porque ya también entiendo que ya
1057 no es mi responsabilidad total, que juega un papel sí, pero ya
1058 no es tan grande como la responsabilidad gigantesca que yo
1059 sentía allá en el FAZU.

1060
1061 Porque al **FAZU** lo sentía como mío, como parte de que estos
1062 chicos merecen tener las oportunidades que de pronto yo no
1063 tuve en su momento, merecen una educación de calidad que
1064 les puede abrir puertas, merecen aprender lo que necesitan
1065 aprender, lo que aprenden tanto los estudiantes de los estratos
1066 5 o 6, que ellos merecían eso. Entonces tenía una mayor
1067 responsabilidad en el FAZU y sentía como ese peso más
1068 gigantesco en el FAZU que el que siento ahorita en el **Nicolás**.
1069 Claro, tengo un compromiso con chicos efectivamente, pero me
1070 quito ese peso de responsabilidad de mi entorno, de mi
1071 localidad.

1072
1073 De pronto los que se fueron antes, cuando éramos un grupo de
1074 trabajo, a varios les pasó eso, y quizás los extrañen, sus
1075 dinámicas, porque fue en un momento en el que todavía estaba
1076 la unión, todavía existía. Cuando yo salgo, pues realmente no,
1077 ya no quedaba mucho de esa unión, ya no quedaba mucho de
1078 ese proceso, ya no se podían hacer cosas, ya no se podían
1079 hacer proyectos, ya no se podía hacer nada. Entonces, para mí
1080 esa parte de irme del **FAZU** no tuvo ese desprendimiento que
1081 de pronto pudo haber causado el irme. No, no lo vi, no lo sentí
1082 de esa manera. De hecho, ya quería irme quería salir de allá y
1083 precisamente porque ya me sentía con ese peso, esa
1084

70 todavía mantiene algo rural

Aspectos vinculativos del acto ético: la localidad Quinta es mi localidad, y la localidad Quinta es donde yo me crie también, es de donde salgo, de donde surjo, de donde me hecho

Cronotopo: Localidad quinta de Usme.

Dialogismo: El FAZU todavía mantiene algo rural, mantiene algo de su situación. Sí, efectivamente, claro, a nivel social; Pelados ¿qué me duele del FAZU? Me duele, y realmente es también como un peso que me quité de encima; y creí que tenía más responsabilidad con esos chicos porque eran parte de mi entorno.

71 No es mi responsabilidad

Aspectos vinculativos del acto ético: Cuando llego al Nicolás Esguerra me siento un poquito liberado de esa responsabilidad porque ya no son mi entorno, ya no son, sí;

Cronotopo: Nicolás Esguerra;

Dialogismo: Cuando llego al Nicolás Esguerra me siento un poquito liberado de esa responsabilidad porque ya no son mi entorno, ya no son, sí; porque ya también entiendo que ya no es mi responsabilidad total, que juega un papel sí, pero ya no es tan grande como la responsabilidad gigantesca que yo sentía allá en el FAZU.

72 Lo sentía como mío

Aspectos vinculativos del acto ético: Porque al FAZU lo sentía como mío, como parte de que estos chicos merecen tener las oportunidades que de pronto yo no tuve en su momento, merecen una educación de calidad que les puede abrir puertas, merecen aprender lo que necesitan aprender, lo que aprenden tanto los estudiantes de los estratos 5 o 6, que ellos merecían eso; Claro, tengo un compromiso con chicos efectivamente, pero me quito ese peso de responsabilidad de mi entorno, de mi localidad.

Cronotopo: FAZU; Nicolás Esguerra.

Dialogismo: Entonces tenía una mayor responsabilidad en el FAZU y sentía como ese peso más gigantesco en el FAZU que el que siento ahorita en el Nicolás.

73 Cuando éramos un grupo

Aspectos vinculativos del acto ético: Entonces, para mí esa parte de irme del FAZU no tuvo ese desprendimiento que de pronto pudo haber causado el irme. No, no lo vi, no lo sentí de esa manera. De hecho, ya quería irme quería salir de allá y precisamente porque ya me sentía con ese peso, esa responsabilidad pero no la podía cumplir. Antes la responsabilidad realmente era compartida.

Cronotopo: FAZU, Irme.

Dialogismo: De pronto los que se fueron antes, cuando éramos un grupo de trabajo, a varios les pasó eso, y quizás los extrañen, sus dinámicas, porque fue en un momento en el que todavía estaba la unión, todavía existía. Cuando yo salgo, pues realmente no, ya no quedaba mucho de esa unión, ya no quedaba mucho de ese proceso, ya no se podían hacer cosas, ya no se podían hacer proyectos, ya no se podía hacer nada.

1085 responsabilidad pero no la podía cumplir. Antes la
1086 responsabilidad realmente era compartida.
1087
1088 Oiga...venga, saquemos a estos chicos, démosles a estos
1089 chicos lo que ellos necesitan para mejorar su calidad de vida,
1090 démosles a estos chicos para que ellos superen y tengan otras
1091 opciones, tengan otras oportunidades, que sacáramos nosotros
1092 allá en ese entonces, no, deben ser chicos de Ser Pilo Paga,
1093 eso no era gratis, fueron nueve chicos que salieron en una sola
1094 promoción para "Ser Pilo Paga" eso no fue gratis esas son
1095 experiencias bonitas que nos quedaron allá.
1096
1097 Y muchos y muchos de ellos para universidad pública y los que
1098 menos entraron al SENA fácilmente y la calidad de personas
1099 que se forman, claro, total. Entonces esa parte pues ya no se
1100 vio, ya no existía (cuando yo salí), ya no se veía como esa
1101 camaradería y esa responsabilidad de todos frente a un
1102 proceso, ya no aplicaba. Entonces ya el salir de allá no fue como
1103 tan doloroso, igual como de pronto, en mi caso los 10 primeros
1104 años de mi academia como estaba en un colegio privado, salía
1105 a otro colegio privado, entonces los cambios realmente para mí
1106 no eran tan traumáticos. Yo siempre iba de un colegio bueno,
1107 como un colegio regular, como un colegio malo...
1108
1109 Entonces encontrarme de pronto con una población, no era
1110 como la expectativa. Yo sabía que un colegio puede ser mejor o
1111 peor. Sí, ahorita en el Nicolás es un poquito fuerte ya la
1112 situación, a nivel convivencial de los chicos es pesadita, pero ya
1113 ha ido mejorando, creo que ahorita se dieron cuenta en las
1114 directivas porque era un colegio anteriormente y los profes
1115 comentan, era un colegio de los de mostrar en Bogotá y
1116 desafortunadamente bajaron su nivel muchísimo.
1117
1118 Este año para mí fue pesado. Pesado, porque tuve una hora
1119 con cada curso. ¡Qué locura! O sea que tuve 22 cursos. Física
1120 y química. Al profesor de ciencias le toca dar física en sexto y
1121 en octavo, entonces fue pesado por esas circunstancias,
1122 esperemos a ver cómo me ajustan este año el horario, porque
1123 fue pesado. Yo acepto los retos, mi vida ha sido de retos y de
1124 aprender. Entonces, siempre que llego a un colegio algo
1125 aprendo, algo nuevo. Este año fue un aprendizaje,
1126 efectivamente. Este año tuve la opción también de tener

74 Para mejorar su calidad de vida

Aspectos vinculativos del acto ético: Oiga...venga, saquemos a estos chicos, démosles a estos chicos lo que ellos necesitan para mejorar su calidad de vida;

Cronotopo: FAZU.

Dialogismo: démosles a estos chicos para que ellos superen y tengan otras opciones, tengan otras oportunidades, que sacáramos nosotros allá en ese entonces, no, deben ser chicos de Ser Pilo Paga, eso no era gratis, fueron nueve chicos que salieron en una sola promoción para "Ser Pilo Paga" eso no fue gratis esas son experiencias bonitas que nos quedaron allá.

75 Entonces esa parte ya no existía

Aspectos vinculativos del acto ético: esa camaradería y esa responsabilidad de todos frente a un proceso, ya no aplicaba; entonces los cambios realmente para mí no eran tan traumáticos. Yo siempre iba de un colegio bueno, como un colegio regular, como un colegio malo...

Cronotopo: FAZU

Dialogismo: Y muchos y muchos de ellos para universidad pública y los que menos entraron al SENA fácilmente y la calidad de personas que se forman, claro, total. Entonces esa parte pues ya no se vio, ya no existía (cuando yo salí), ya no se veía como esa camaradería y esa responsabilidad de todos frente a un proceso, ya no aplicaba; Entonces ya el salir de allá no fue como tan doloroso, igual como de pronto, en mi caso los 10 primeros años de mi academia como estaba en un colegio privado, salía a otro colegio privado.

76 El Nicolás es un poquito fuerte

Aspectos vinculativos del acto ético: Entonces encontrarme de pronto con una población, no era como la expectativa. Yo sabía que un colegio puede ser mejor o peor. Sí, ahorita en el Nicolás es un poquito fuerte ya la situación, a nivel convivencial de los chicos es pesadita, pero ya ha ido mejorando;

Cronotopo: Nicolas Esguerra.

Dialogismo: creo que ahorita se dieron cuenta en las directivas porque era un colegio anteriormente y los profes comentan, era un colegio de los de mostrar en Bogotá y desafortunadamente bajaron su nivel muchísimo.

77 Tener practicante de la Distrital

Aspectos vinculativos del acto ético: tuve una hora con cada curso; O sea que tuve 22 cursos. Física y química. Al profesor de ciencias le toca dar física en sexto y en octavo; Yo acepto los retos, mi vida ha sido de retos y de aprender. Entonces, siempre que llego a un colegio algo aprendo, algo nuevo; Este año tuve la opción también de tener practicante de la Distrital; Y una practicante que estuvo todo el año conmigo y que me sentí satisfecho por todo lo que ella logró superar; Fueron situaciones difíciles: estar con sexto no es fácil.

Cronotopo: Este año; Nicolas Esguerra. Sexto.

Dialogismo: Este año para mí fue pesado. Pesado; ¡Qué locura!; entonces fue pesado por esas circunstancias, esperemos a ver cómo me ajustan este año el horario, porque fue pesado; Este año fue un aprendizaje, efectivamente;

1127 practicante de la Distrital. Y una practicante que estuvo todo el
1128 año conmigo y que me sentí satisfecho por todo lo que ella logró
1129 superar. Fueron situaciones difíciles: estar con sexto no es fácil.
1130
1131 **Estar con octavo, que ya un octavo que están en esa transición**
1132 **entre la niñez y la adolescencia que tampoco es fácil.** La pelada
1133 que asumí estar conmigo tuvo que asumir unos retos
1134 gigantescos por las edades y por la forma porque igual era una
1135 sola hora de clase, unos restos. También me sentí satisfecho
1136 porque la chica aprendió a autoevaluar su proceso. Yo tengo la
1137 costumbre de que soy directo. A mis estudiantes siempre les he
1138 dicho las cosas tal y como son. **Entonces salíamos de la clase:**
1139 **“Te fue mal en esto, mira hiciste esto, dijiste mal esto, tienes que**
1140 **corregirlo para la siguiente clase.”** Y a la siguiente clase yo veía
1141 las correcciones.
1142
1143 Y ya en el segundo semestre ya no tenía yo que decirle:
1144 **“Profesor me equivoqué en esto, me equivoqué en lo otro”,** ya
1145 era ella quien me decía: **“Me pasó esto...”** listo. Ya empezaste,
1146 perfecto. A ser reflexivo y es un proceso que como maestro se
1147 tiene que hacer de forma permanente porque nosotros sabemos
1148 que, **teníamos 7 octavos, pero 8-1 era diferente a 8-2 y 8-2**
1149 **diferente a 8-3, cada octavo es un mundo distinto.**
1150
1151 La dinámica que yo aplico en 8-1 no funcionó con 8-5, por
1152 ejemplo. Entonces ahí tenía que hacer cambios y tenían que
1153 hacer cambios rápidos. Yo tengo preparada una clase de esta
1154 manera, pero tengo que en el momento de ponerla en práctica
1155 hacer cambios porque si veo que no me está funcionando tengo
1156 que rápidamente modificar la situación y no tengo que dejar
1157 perder a los chicos. **Entonces eso lo aprendió y en una hora de**
1158 **clase con cada grupo. Entonces, me siento satisfecho porque**
1159 **la chica se fue aprendiendo cosas. El mensaje hoy es que, y se**
1160 **lo dije a mi practicante este año, y es: Primero, es el querer. Si**
1161 **tiene la vocación de ser maestro, hágalo, pero reflexione.**
1162 **Reflexiónelo muy bien porque es una profesión donde no se va**
1163 **a hacer plata, el que asume la responsabilidad de ser maestro**
1164 **es porque le nace, porque quiere de cierta manera transformar**
1165 **vidas y ese es el papel que vamos a hacer nosotros, formar**
1166 **vidas en lo posible.**
1167
1168

78 Soy directo

Aspectos vinculativos del acto ético: La pelada que asumí estar conmigo tuvo que asumir unos retos gigantescos por las edades y por la forma porque igual era una sola hora de clase, unos restos. También me sentí satisfecho porque la chica aprendió a autoevaluar su proceso. Yo tengo la costumbre de que soy directo. A mis estudiantes siempre les he dicho las cosas tal y como son. Y a la siguiente clase yo veía las correcciones.

Cronotopo: Sexto y Octavo.

Dialogismo: **Estar con octavo, que ya un octavo que están en esa transición entre la niñez y la adolescencia que tampoco es fácil; Entonces salíamos de la clase: “Te fue mal en esto, mira hiciste esto, dijiste mal esto, tienes que corregirlo para la siguiente clase.”**

79 Ya empezaste a ser reflexivo

Aspectos vinculativos del acto ético: Y ya en el segundo semestre ya no tenía yo que decirle; ya era ella quien me decía; Ya empezaste, perfecto. A ser reflexivo y es un proceso que como maestro se tiene que hacer de forma permanente.

Cronotopo: Práctica en el Nicolas Esguerra.

Dialogismo: **“Profesor me equivoqué en esto, me equivoqué en lo otro”; “Me pasó esto...”** listo, porque nosotros sabemos que, **teníamos 7 octavos, pero 8-1 era diferente a 8-2 y 8-2 diferente a 8-3, cada octavo es un mundo distinto.**

80 Primero, es el querer. Si tiene la vocación de ser maestro, hágalo, pero reflexione.

Aspectos vinculativos del acto ético: La dinámica que yo aplico en 8-1 no funcionó con 8-5, por ejemplo. Entonces ahí tenía que hacer cambios y tenían que hacer cambios rápidos. Yo tengo preparada una clase de esta manera, pero tengo que en el momento de ponerla en práctica hacer cambios porque si veo que no me está funcionando tengo que rápidamente modificar la situación y no tengo que dejar perder a los chicos. Reflexiónelo muy bien porque es una profesión donde no se va a hacer plata, el que asume la responsabilidad de ser maestro es porque le nace, porque quiere de cierta manera transformar vidas y ese es el papel que vamos a hacer nosotros, formar vidas en lo posible.

Cronotopo: Práctica en el Nicolas Esguerra.

Dialogismo: **Entonces eso lo aprendió y en una hora de clase con cada grupo. Entonces, me siento satisfecho porque la chica se fue aprendiendo cosas. El mensaje hoy es que, y se lo dije a mi practicante este año, y es: Primero, es el querer. Si tiene la vocación de ser maestro, hágalo, pero reflexione.**

1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210

No le niegue la opción a ninguno de los estudiantes, por más terribles que sean, de pronto esos chicos terribles algo tienen y algo les hace falta. Y en ese algo les hace falta podemos estar nosotros aportándole a ese faltante. Y el observar que de alguna manera estos chicos crecen, cambian, se transforman, modifican, son circunstancias que se dan. Hay unas anécdotas antiguas de pronto del colegio privado donde ya me he encontrado con algunos estudiantes: *“Profe gracias porque, mire hoy soy Ingeniera Química”, o “Ya hice el doctorado en Química Orgánica”,* maestros que fueron estudiantes de uno, pero que ya hoy son maestros de maestros, eso es significativo.

Encontrarse con alguien que: *“Profe, estoy trabajando en el hospital Mederi, porque soy Ingeniera Ambiental y estoy con todos los procesos ambientales del hospital.”* Entonces, eso es significativo porque aporté un granito de arena. Cuando yo inicié mi carrera: *“Yo quiero transformar la sociedad, quiero transformar el mundo”,* pero eso no es cierto. Empecé diciendo: *“Con que logre el objetivo, en uno de 50 estudiantes, me sentiré satisfecho.”* Y lo hice hasta su momento. La sociedad es cambiante. Hoy ya no puedo decir eso, ya hoy digo *“Uno en mil”,* porque la educación no solo depende del maestro, depende de la sociedad y depende de la familia. Entonces tampoco nos podemos dar golpes de pecho por la transformación de las vidas cuando las vidas tampoco asumen su responsabilidad de crecer.

Muchas veces nosotros como maestros nos sentimos agobiados porque no logramos transformar una vida. Lo que me pasó a mí con esta experiencia de salir del FAZU es eso, nos agobiamos por no transformar una vida, pero resulta que hay vidas que no quieren ser transformadas y tampoco nos podemos dar golpes de pecho por eso. Entonces, cumplamos nuestro papel de la mejor manera posible, por vocación, por lo que queremos hacer. Intentemos lo más posible transformar vidas, pero no nos echemos culpas ni nos damos látigo tampoco, porque pues tampoco es nuestra tarea, la tarea es conjunta la tarea es: familia, sociedad y maestros; esa es la tarea. Hoy hay dos que están fallando y nosotros no podemos asumir los tres papeles.

81 No le niegue la opción a ninguno

Aspectos vinculativos del acto ético: No le niegue la opción a ninguno de los estudiantes, por más terribles que sean, de pronto esos chicos terribles algo tienen y algo les hace falta. Y en ese algo les hace falta podemos estar nosotros aportándole a ese faltante. Y el observar que de alguna manera estos chicos crecen, cambian, se transforman, modifican, son circunstancias que se dan.

Cronotopo: La práctica en el Nicolas Esguerra. Colegio privado.

Dialogismo: Hay unas anécdotas antiguas de pronto del colegio privado donde ya me he encontrado con algunos estudiantes: *“Profe gracias porque, mire hoy soy Ingeniera Química”, o “Ya hice el doctorado en Química Orgánica”,* maestros que fueron estudiantes de uno, pero que ya hoy son maestros de maestros, eso es significativo.

82 Aporté un granito de arena

Aspectos vinculativos del acto ético: Entonces, eso es significativo porque aporté un granito de arena; Y lo hice hasta su momento. La sociedad es cambiante. Hoy ya no puedo decir eso; ya hoy digo *“Uno en mil”,* porque la educación no solo depende del maestro, depende de la sociedad y depende de la familia.

Cronotopo: Encontrarse;

Dialogismo: Encontrarse con alguien que: *“Profe, estoy trabajando en el hospital Mederi, porque soy Ingeniera Ambiental y estoy con todos los procesos ambientales del hospital.”*; Cuando yo inicié mi carrera: *“Yo quiero transformar la sociedad, quiero transformar el mundo”,* pero eso no es cierto. Empecé diciendo: *“Con que logre el objetivo, en uno de 50 estudiantes, me sentiré satisfecho.”*; Entonces tampoco nos podemos dar golpes de pecho por la transformación de las vidas cuando las vidas tampoco asumen su responsabilidad de crecer.

83 Cumplamos nuestro papel

Aspectos vinculativos del acto ético: Lo que me pasó a mí con esta experiencia de salir del FAZU es eso, nos agobiamos por no transformar una vida, y tampoco nos podemos dar golpes de pecho por eso. Entonces, cumplamos nuestro papel de la mejor manera posible, por vocación, por lo que queremos hacer; Intentemos lo más posible transformar vidas.;

Cronotopo: FAZU

Dialogismo: Muchas veces nosotros como maestros nos sentimos agobiados porque no logramos transformar una vida; pero resulta que hay vidas que no quieren ser transformadas; pero no nos echemos culpas ni nos damos látigo tampoco, porque pues tampoco es nuestra tarea, la tarea es conjunta la tarea es: familia, sociedad y maestros; esa es la tarea; . Hoy hay dos que están fallando y nosotros no podemos asumir los tres papeles.

1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252

Entonces esa es como mi reflexión final: Si tú lo haces por vocación, tú siempre le estás buscando el qué hacer, y enseñar para la vida es la otra, enseñar para la vida. Logremos, hoy lo que nos piden los chicos es enseñarles para la vida, nosotros ya no podemos ponernos a... siempre estamos, no sé si acuerde, en contra un poquito de las temáticas porque a veces nos casamos con los temas y los temas y los temas y no queremos salir de los temas, eso no es lo importante, los temas hoy los consiguen en internet, en las redes, hasta TikTok; por ejemplo, de cómo funciona el corazón, para los mismos médicos hacen todo ese proceso, entonces la información la encuentran en todas partes, pero la enseñanza para la vida solamente la podemos dar nosotros como maestros, enseñarles algo que efectivamente necesiten para vivir esas son como las dos: No darnos látigo y enseñar para la vida. Valores, que sean personas, todo un proceso integral. Todo, todo un proceso integral... y enseñar para la vida es eso: a cumplir, cumplimiento, el respeto, la honestidad. Yo por ejemplo les pregunto ¿Usted fue honesto, me dijo que no lo había hecho? Ah listo, perfecto. En su autoevaluación mejora. Es honesto en ese proceso. He estado intentando presentarme para coordinador pero no he alcanzado a pasar. Pero ahí seguiremos intentándolo, son nuevos retos.

84 A cumplir, cumplimiento, el respeto, la honestidad.

Aspectos vinculativos del acto ético: Si tú lo haces por vocación, tú siempre le estás buscando el qué hacer, y enseñar para la vida es la otra, enseñar para la vida. Logremos, hoy lo que nos piden los chicos es enseñarles para la vida, nosotros ya no podemos ponernos a... pero la enseñanza para la vida solamente la podemos dar nosotros como maestros, enseñarles algo que efectivamente necesiten para vivir esas son como las dos: No darnos látigo y enseñar para la vida. Yo por ejemplo les pregunto ¿Usted fue honesto, me dijo que no lo había hecho? Ah listo, perfecto. En su autoevaluación mejora. Es honesto en ese proceso. He estado intentando presentarme para coordinador pero no he alcanzado a pasar. Pero ahí seguiremos intentándolo, son nuevos retos.

Cronotopo: reflexión final.

Dialogismo: siempre estamos, no sé si acuerde, en contra un poquito de las temáticas porque a veces nos casamos con los temas y los temas y los temas y no queremos salir de los temas, eso no es lo importante, los temas hoy los consiguen en internet, en las redes, hasta TikTok; por ejemplo, de cómo funciona el corazón, para los mismos médicos hacen todo ese proceso, entonces la información la encuentran en todas partes.

85 E

Aspectos vinculativos del acto ético:

Cronotopo:

Dialogismo:

86 E

Aspectos vinculativos del acto ético:

Cronotopo:

Dialogismo:

87 E

Aspectos vinculativos del acto ético:

Cronotopo:

Dialogismo:

88 E

Aspectos vinculativos del acto ético:

Cronotopo:

Dialogismo:

89 E

Aspectos vinculativos del acto ético:

Cronotopo:

Dialogismo:

90 E

Aspectos vinculativos del acto ético:

1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294

Cronotopo:

Dialogismo:

91 E

Aspectos vinculativos del acto ético:

Cronotopo:

Dialogismo:

1295			
1296			
1297			
1298			
1299			
1300			
1301			
1302			
1303			
1304			
1305			
1306			
1307			
1308			
1309			
1310			
1311			
1312			
1313			
1314			
1315			
1316			
1317			
1318			
1319			
1320			
1321			
1322			
1323			
1324			
1325			
1326			
1327			
1328			
1329			
1330			
1331			
1332			
1333			
1334			
1335			
1336			

1337			
1338			
1339			
1340			
1341			
1342			
1343			
1344			
1345			
1346			
1347			
1348			
1349			
1350			
1351			
1352			
1353			
1354			
1355			
1356			
1357			
1358			
1359			
1360			
1361			
1362			
1363			
1364			
1365			
1366			
1367			
1368			
1369			
1370			
1371			
1372			
1373			
1374			
1375			
1376			
1377			
1378			

1379			
1380			
1381			
1382			
1383			
1384			
1385			
1386			
1387			
1388			
1389			
1390			
1391			
1392			
1393			
1394			
1395			
1396			
1397			
1398			
1399			
1400			